

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Eindicken im Dysphagiemanagement: Eine Li- teraturanalyse zum Spannungsfeld zwischen Patientensicherheit, Nutzen und Akzeptanz.

Eingereicht von: Zoë von Burg

Begleitperson: Susanne Bauer

Zweite Fachperson: Ramona Rüegg

Datum der Abgabe: 14.02.2025

Abstract

Dysphagie stellt eine verbreitete Herausforderung im klinischen Alltag dar und ist mit einem erhöhten Risiko für Aspirationspneumonien assoziiert. Eine verbreitete Maßnahme zur Aspirationprävention ist das Eindicken von Flüssigkeiten, um den Bolustransit zu verlangsamen und die Schlucksicherheit zu verbessern. Die Evidenzlage zur tatsächlichen Wirksamkeit dieser Intervention bleibt jedoch uneinheitlich. Die vorliegende Literaturlarbeit untersucht die Wirksamkeit eingedickter Flüssigkeiten zur Prävention von Dysphagiefolgen, vergleicht diese Maßnahme mit alternativen Ansätzen und analysiert die Entscheidungsfindung im Spannungsfeld zwischen Patientensicherheit, ethischen Aspekten und Patientenbeteiligung. Um diese Fragestellungen zu beantworten, wurden wissenschaftliche Studien analysiert und gegenübergestellt. Die Analyse zeigt, dass eingedickte Flüssigkeiten Aspiration verringern können, jedoch kein eindeutiger Nachweis für eine signifikante Reduktion des Pneumonierisikos besteht. Alternative Massnahmen, wie das Free-Water-Protocol oder eine verbesserte Mundhygiene weisen eine vergleichbare Effektivität auf, wobei bei bestimmten Studien keine erhöhte Pneumonie-Inzidenz festgestellt wurde. Zudem stellt die geringe Akzeptanz eingedickter Flüssigkeiten durch die geschmacklichen und sensorischen Aspekte einen limitierenden Faktor dar, da sie mit einer reduzierten Flüssigkeitsaufnahme und einem erhöhten Dehydrationsrisiko einhergehen können. Dabei hat sich das Free-Water-Protocol als nützlich erwiesen, um die Adhärenz und das Dehydrationsrisiko zu verbessern. Untersuchungen zeigen, dass stärke-basierte Verdickungsmittel durch den Einfluss von Speichel ihre Viskosität verringern, was die Schlucksicherheit beeinträchtigen könnte. Methodische Unterschiede und Variationen in der praktischen Umsetzung erschweren eine evidenzbasierte Entscheidungsfindung. Zukünftige Forschung sollte sich verstärkt mit der langfristigen Wirksamkeit dieser Intervention befassen sowie die Umsetzung und Einhaltung bestehender Standards optimieren, um eine fundierte und patientenzentrierte Entscheidungsfindung im Dysphagiemanagement zu ermöglichen.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	1
1 Einleitung.....	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Fragestellungen	2
1.3 Vorgehen	3
2 Theoretischer Teil.....	4
2.1 Physiologie des Schluckvorgangs.....	4
2.2 Definition einer Dysphagie	5
2.2.1 Symptome.....	5
2.2.2 Folgen.....	6
2.2.3 Ursachen.....	6
2.3 Dysphagiemanagement	7
2.4 Diagnostik	7
2.4.1 Screenings	8
2.4.2 Apparative Diagnostik	8
2.5 Therapieverfahren.....	9
2.5.1 Funktionelle Dysphagietherapie (FDT)	9
2.5.2 Facio-Orale-Trakt-Therapie (F.O.T.T.).....	11
2.6 Eindicken von Flüssigkeiten	11
2.6.1 IDDSI	12
2.6.2 Eigenschaften von Flüssigkeiten	13
2.6.3 Anpassung von Flüssigkeitskonsistenzen	14
2.6.4 Orale Verarbeitung von eingedickten Flüssigkeiten	15
3 Methodik.....	15
3.1 Studiendesign	15
3.2 Literaturrecherche und Auswahlkriterien	15
3.2.1 Einschluss- und Ausschlusskriterien.....	16
3.2.2 Datenextraktion und Analyse.....	17

3.2.3	Methodenkritik.....	17
4	Wirksamkeitsnachweise zur Anpassung der Flüssigkeitskonsistenz.....	18
4.1	Wirksamkeit des Eindickens.....	18
4.1.1	Viskosität und Verdickungsmittel.....	18
4.1.2	Aspirationspneumonie.....	19
4.1.3	Dehydration.....	21
4.2	Alternative Ansätze.....	22
5	Faktoren der Entscheidungsfindung, Akzeptanz und Patientenbeteiligung.....	24
5.1	Ethische Überlegungen.....	24
5.2	Lebensqualität und Autonomie.....	25
5.3	Patientenpräferenzen und Akzeptanz.....	26
6	Diskussion.....	28
6.1	Beantwortung der Fragestellungen.....	28
6.2	Relevanz und Implikationen in die Praxis.....	30
6.3	Limitationen.....	30
7	Zusammenfassung.....	31
	Literaturverzeichnis.....	33
	Abbildungsverzeichnis.....	37
	Anhang 1: Tabelle der analysierten Literatur.....	38
	Anhang 1.1: Evidenz zur Wirksamkeit des Eindickens.....	38
	Anhang 1.2: Alternative Massnahmen zur Konsistenzanpassung.....	43
	Anhang 1.3: Faktoren der Entscheidungsfindung, Akzeptanz und Patientenbeteiligung ...	45

Abkürzungsverzeichnis

FDT	Funktionelle Dysphagietherapie
F.O.T.T.	Faciale orale Trakt Therapie
FWP	Free-Water-Protocol
GUSS	Gugging Swallowing Screen
KSU	Klinische Schluckuntersuchung
MS	Modifizierte Stärke
OD	Oropharyngeale Dysphagie
SHT	Schädel-Hirn-Trauma
XG	Xanthan-Gummi

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Ein intakter Schluckvorgang ist für die meisten Menschen selbstverständlich. Erst durch ein einschneidendes Ereignis, wie beispielsweise einen Schlaganfall, der eine Dysphagie zur Folge hat, wird deutlich, wie komplex und wichtig dieser Vorgang ist. Eine Dysphagie kann verschiedene Komplikationen wie Mangelernährung, Dehydration und Aspirationspneumonien mit sich bringen, was lebensbedrohlich sein kann (Dziewas, 2020). Um diese Risiken zu vermeiden, braucht es eine adäquate Behandlung. Das Dysphagiemanagement umfasst verschiedene Ansätze. Die funktionelle Dysphagietherapie arbeitet dabei mit Kompensation, Restitution und Adaptation. Während Kompensation und Restitution auf Übungen und Techniken basieren, bezieht sich die Adaption auf externe Hilfen, wie diätetische Anpassungen und den Einsatz spezieller Ess- und Trinkhilfen. Zu diesen diätischen Veränderungen gehört die Kost- und Konsistenzanpassung, häufig in Form des Eindickens von Flüssigkeiten, um eine sichere Nahrungsaufnahme zu gewährleisten und den Kostaufbau zu ermöglichen (Weber, Braun & Prosiegel, 2024).

Um die Konsistenz von Speisen und Getränken international einheitlich zu klassifizieren und eine klare Kommunikation im interdisziplinären Team zu ermöglichen, wurde die International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) entwickelt („IDDSI - International Dysphagia Diet Standardisation Initiative“, 2024). Die Rahmenbedingungen der IDDSI beinhalten eine weltweit standardisierte, achtstufige Skala, die flüssige und feste Konsistenzen definiert. Das Ziel ist eine bessere Abstimmung der Massnahmen und eine Förderung der Patientensicherheit, indem Missverständnisse über Konsistenzstufen reduziert werden (Cichero et al., 2017). Der Einsatz von Verdickungsmittel ist eine gängige Methode, um die Viskosität von Flüssigkeiten anzupassen und das Schlucken zu erleichtern. Bei einer gestörten Boluskontrolle sind dünnflüssige Konsistenzen schwerer zu kontrollieren als dickflüssigere Konsistenzen, wie Nektar- oder Puddingartige Eindickungsstufen. Die orale Ernährung wird durch die Anpassung der Konsistenz aufrechterhalten, auch wenn eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr oft eine Herausforderung darstellt. Mischkonsistenzen sind bei gestörtem Schluckablauf ebenfalls eine Herausforderung für den Schluckakt, da der flüssige Anteil vorzeitig in den Kehlkopf gelangen kann (Cantemir & Laubert, 2017). Interessant ist auch, dass Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Verdickungsmitteln, trotz ähnlicher Viskositäten, im Oropharynx nicht gleich reagieren und die Eindickungsstufen trotz IDDSI nicht immer einheitlich sind (Steele et al., 2015). Durch die Kostanpassung soll das Risiko von einzelnen Aspirationen und, bestenfalls, Aspirationspneumonien reduziert werden (Lichtenstein, 2016). Auch die Empfehlungen der schweizerischen Gesellschaft für Dysphagie beinhalten, je nach Aufbaustufe, eingedickte Getränke und Nahrungsmittel für den Flüssigkeits- und Kostaufbau (SGD-Arbeitsgruppe, 2014). Das

Eindicken als Massnahme der Viskositätsanpassung hat sich im Dysphagiemanagement etabliert (Dziewas, 2020), doch neuere Studien (McCurtin et al., 2020; Steele et al., 2015) stellen die Wirksamkeit des Eindickens und der Kostenpassung nun in Frage. Dabei wird die Notwendigkeit des Eindickens kritisch hinterfragt und alternative Ansätze, wie eine verbesserte Mundhygiene zur Vermeidung von Aspirationspneumonien angesprochen. Bruggisser & Hauser (2023) argumentieren stark gegen das Eindicken und plädieren für ein Umdenken im Dysphagiemanagement, hin zu einem individuelleren Ansatz, der die Bedürfnisse und die Präferenzen der Patientinnen und Patienten stärker berücksichtigt. Ein zentraler Kritikpunkt ist die eingeschätzte Akzeptanz von eingedickten Flüssigkeiten durch die Patientinnen und Patienten. McCurtin et al. (2018) zeigen, dass die Konsistenzen als unangenehm empfunden werden, was dazu führt, dass Patientinnen und Patienten weniger trinken und ein höheres Risiko für Dehydration dadurch besteht. Zusätzlich zeigt die Übersicht von Bruggisser & Hauser (2023) auf, dass der potenzielle Schaden grösser sein könnte als der Nutzen. So können eingedickte Flüssigkeiten Residuen im Rache hinterlassen, was zur stillen Aspiration führen kann. Eine kritische Überprüfung der potenziellen Schäden, ist also essenziell, da die Evidenz zur tatsächlichen Wirksamkeit dieser Massnahme uneinheitlich bleibt oder auch der Zusammenhang von Aspirationen und Pneumonien sehr komplex ist, weil nicht jede Aspiration zwangsläufig zu einer Pneumonie führt und nicht jede Pneumonie auf eine Aspiration zurückzuführen ist (O’Keeffe, 2018).

1.2 Fragestellungen

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit folgenden Fragestellungen, die sich aus der Problemstellung in Bezug auf das Eindicken im Dysphagiemanagement ableiten lassen.

1. Welche Wirksamkeitsnachweise gibt es zur Prävention der Folgen einer Dysphagie durch das Eindicken von Flüssigkeiten, und welche Akut- und Langzeitfolgen werden in der Literatur beschrieben?
2. Wie wirksam ist das Eindicken von Flüssigkeiten zur Prävention von Aspirationspneumonien im Vergleich zu alternativen Massnahmen, wie das Free-Water-Protocol oder einer verbesserten Mundhygiene im Dysphagiemanagement?
3. Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidungsfindung zur Anwendung von Verdickungsmitteln im Dysphagiemanagement, insbesondere in Bezug auf ethische Fragestellungen und Patientenbeteiligung?

1.3 Vorgehen

Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die Wirksamkeit des Eindickens von Flüssigkeiten im Dysphagiemanagement und setzt sich kritisch Aspekte Patientensicherheit, Nutzen und Akzeptanz auseinander. Das Vorgehen gliedert sich in mehrere thematische Abschnitte, die systematisch bearbeitet wurden. Um eine verständliche Basis für die Literaturanalyse zu schaffen, werden physiologische Grundlagen des Schluckvorgangs dargelegt und die Definition der Dysphagie anhand der Symptome, Ursachen und Folgen erläutert. Darauf folgend wird das Dysphagiemanagement mit seinen diagnostischen Methoden wie Screening, fiberoendoskopische Evaluation des Schluckens (FEES) und Videofluoroskopie (VFSS) betrachtet. Therapieoptionen wie die funktionelle Dysphagietherapie sowie das Eindicken von Flüssigkeiten als zentrale Intervention werden thematisiert. Die Klassifikation verschiedener Konsistenzen anhand von IDDSI, die physikalischen Eigenschaften von Flüssigkeiten und die Auswirkungen auf die orale Verarbeitung werden ebenfalls miteinbezogen.

Im methodischen Teil wird das Studiendesign für die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten systematischen Literaturanalyse mit qualitativ-deskriptiver Synthese erläutert. Die Literaturrecherche erfolgte sowohl über Datenbanken wie PubMed, Google Scholar und Swiscovery als auch durch die Schneeballmethode, bei der relevante Studien aus den Literaturverzeichnissen identifizierter Arbeiten gesichtet wurden. Die definierten Einschluss- und Ausschlusskriterien stellten sicher, dass nur Studien aus den Jahren 2014 bis 2024 berücksichtigt wurden, die sich mit der Wirksamkeit von Verdickungsmitteln bei Erwachsenen befassen. Die gesammelten Daten wurden systematisch tabellarisch erfasst und nach thematischen Schwerpunkten analysiert. Methodische Limitationen, insbesondere in Bezug auf Heterogenität der Studien und fehlende standardisierte Messverfahren, wurden kritisch reflektiert.

Die Ergebnisse der Literaturanalyse werden dann systematisch dargestellt. Dabei liegt der Fokus zunächst auf der Wirksamkeit des Eindickens, wobei untersucht wird, wie sich eine erhöhte Viskosität auf das Aspirationsrisiko und die Flüssigkeitsaufnahme auswirkt. Verdickungsmittel werden miteinander verglichen, um deren Einfluss auf die Schlucksicherheit zu bewerten. Alternative Maßnahmen wie das Free-Water-Protocol (FWP) und eine verbesserte Mundhygiene werden als ergänzende oder alternative Strategien analysiert. Auch werden ethische Überlegungen und Aspekte, die bei der Entscheidungsfindung von Wichtigkeit sind, untersucht. Dazu gehören Überlegungen zur Vereinbarkeit des Eindickens mit Patientenautonomie und Selbstbestimmung sowie das Spannungsfeld zwischen medizinischer Fürsorge und individuellen Bedürfnissen. Die Auswirkungen auf die Lebensqualität werden ebenso betrachtet wie die Akzeptanz der Patientinnen und Patienten gegenüber Konsistenzmodifikationen.

Die Diskussion setzt sich mit den Ergebnissen der Literaturanalyse, sowie den theoretischen Grundlagen der Thematik auseinander und bewertet sie im Kontext der Forschungsfragen. Die zentrale Fragestellung, wie wirksam das Eindicken zur Reduktion von Aspiration ist, wird systematisch analysiert. Zudem wird untersucht, wie diese Methode im Vergleich zu alternativen Strategien abschneidet und welche Rolle ethische sowie individuelle Faktoren in der Entscheidungsfindung spielen. Die Relevanz für die klinische Praxis dargestellt und die wichtigsten Erkenntnisse werden zusammengefasst. Auch methodische Limitationen der berücksichtigten Studien und der Implementationen in die Praxis werden reflektiert.

Im abschliessenden Kapitel werden die zentralen Erkenntnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf mögliche künftige Forschungsrichtungen gegeben. Es wird betont, dass das Eindicken eine bewährte Strategie im Dysphagiemanagement darstellt, jedoch individuell bewertet und mit alternativen Ansätzen kombiniert werden sollte.

2 Theoretischer Teil

2.1 Physiologie des Schluckvorgangs

Schlucken bezeichnet den sicheren Transport von Nahrung und Flüssigkeiten vom Mund über den Rachen in die Speiseröhre (Eibl, 2023). Dabei handelt es sich um einen hochkomplexen, teilweise automatisierten Vorgang, an dem rund 50 Muskelpaare beteiligt sind, die präzise zusammenarbeiten müssen (Geißler & Winkler, 2010). Ein Mensch schluckt täglich mehr als 1000 Mal, im Ruhestand etwa einmal in der Minute (Dodds, 1989). Der Schluckakt erfolgt sowohl willkürlich als auch unwillkürlich und umfasst immer eine reflektorische Komponente. Aufgrund der anatomischen Kreuzung des Verdauungstraktes mit den Atemwegen besteht selbst bei gesunden Menschen das Risiko, dass geschlucktes Material in den Kehlkopfeingang (Penetration) oder unter die Stimmlippenebene (Aspiration) eindringt (Weber et al., 2024).

Laut Weber et al. (2024), Eibl (2023) sowie Geißler & Winkler (2010) wird der Schluckvorgang in vier Phasen unterteilt: die orale Vorbereitungsphase, die orale Phase, die pharyngeale Phase und die ösophageale Phase. Die erste Phase ist die **orale Vorbereitungsphase**, die der Bolusformung dient und willkürlich steuerbar ist. Die Nahrung wird aufgenommen, zerkleinert und mit Speichel eingeweicht, sodass eine schluckfähige Konsistenz entsteht (Dodds, 1989). Dabei werden Beschaffenheit, Geschmack, Volumen und Temperatur analysiert. Die Lippen bleiben geschlossen, um Austreten von Nahrung zu verhindern, während die Wangen kontrahieren, um das Ansammeln von Speiseresten in den Wangentaschen zu vermeiden. Der Verschluss des Rachens durch das Velum und der Hinterzunge verhindert das frühzeitige

Überlaufen des Bolus (Eibl, 2023). Die zweite Phase ist die **orale Transportphase**. Sie beginnt mit dem Lippenschluss und der Formung der Zunge zu einer Rille, die als Rampe für den Bolus dient. Durch eine wellenartige Bewegung (Peristaltik) der Zunge wird der Bolus über die Hinterzunge in den Oropharynx transportiert. Dieser Vorgang ist sowohl willkürlich als auch reflektorisch gesteuert und dauert in der Regel etwa 1 Sekunde. Mit der Einleitung des Schluckreflexes erfolgt die dritte, **pharyngeale Phase**, welche nicht mehr willentlich kontrollierbar ist. Der Reflex löst automatisch den velopharyngealen Verschluss aus, um die oberen Atemwege zu schützen und die unteren Atemwege werden durch den Verschluss der Stimmlippen geschützt. Gleichzeitig bewegen sich das Zungenbein und der Kehlkopf nach vorne und oben, wodurch der Kehlkopf verschlossen und der Rachenraum erweitert wird. Das pharyngoösophageale Segment öffnet sich, um den Nahrungstransport in die Speiseröhre zu ermöglichen. Die vierte und letzte Phase ist die **ösophageale Phase**. Sie beginnt mit dem Eintritt der Nahrung in die Speiseröhre. Durch die primären peristaltischen Wellenbewegungen des Ösophagus und die reflektorische Öffnung des unteren Ösophagussphinkters gelangt die Nahrung in den Magen (Eibl, 2023). Diese Phase kann bis zu 20 Sekunden andauern und schliesst den Schluckvorgang ab.

2.2 Definition einer Dysphagie

Dysphagie bezeichnet eine erworbene Schluckstörung, bei der es zu Schwierigkeiten beim Schlucken von Nahrung, Flüssigkeiten oder Speichel kommt. Der Begriff «Dysphagie» stammt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich «gestörtes Essen». Die Schluckstörung kann in allen Phasen des Schluckaktes auftreten wobei feste als auch flüssige Konsistenzen betroffen sein können (Eibl, 2023).

2.2.1 Symptome

Dysphagie äussert sich häufig durch spürbare Schwierigkeiten, den Schluckreflex auszulösen, begleitet von Husten, Räuspern oder Aspiration, bei der Speisen oder Flüssigkeiten in die Atemwege gelangen können (Wilkinson, Codipilly & Wilfahrt, 2021). Das klinische Bild umfasst eine Vielzahl typischer Symptome, die einzeln oder in Kombination auftreten können. Zu den häufigen Anzeichen zählen Husten, Räuspern und Atemnot während oder nach dem Schlucken, sowie eine veränderte Stimme, die nach dem Essen gurgelnd oder auch feucht klingt (Weber et al., 2024). Manche Betroffene zeigen ein unkontrolliertes Herauslaufen von Speichel oder Nahrungsresten aus dem Mund (anteriores Leaking) oder eine Ansammlung von Material im Rachen vor der Schluckauslösung (posteriores Leaking oder auch Pooling) (Eibl, 2023). Ein weiteres typisches Symptom ist das Gefühl, dass Nahrung im Rachen stecken bleibt, was häufig zu mehrfachem Nachschlucken führt (Schröder, Warnecke & Dziewas, 2020).

Bolusreste können im Mundraum, Rachen oder Kehlkopf verbleiben (Residuen). In manchen Fällen gelangt Nahrung oberhalb der Stimmlippen in den Kehlkopfeingang (Penetration), oder sie passiert die Stimmlippen und dringt in die unteren Atemwege ein (Aspiration) (Keller & Durwen, 2022). Eine intakte Sensibilität (Reizwahrnehmung) ermöglicht in der Regel einen reflektorischen Husten, um dieses aspirierte Material zu entfernen. Besonders gefährlich ist die stille Aspiration, bei der kein Hustenreiz ausgelöst wird und das Material so unbemerkt in die unteren Atemwege gerät. Dies kann zur Aspirationspneumonie (Lungenentzündung) führen, die durch das Eindringen von bakteriell kontaminiertem Material in die Lunge entsteht. Eine Aspirationspneumonie äussert sich durch Fieber, Atemnot, Tachypnoe und Husten und stellt die häufigste Todesursache im Zusammenhang mit Dysphagie dar (Weber et al., 2024).

2.2.2 Folgen

Dysphagie kann schwerwiegende somatische und auch psychosoziale Folgen haben. Zu den häufigsten physischen Konsequenzen zählen Malnutrition, Aspirationspneumonien, Dehydration (Exsikkose) und Immunschwäche. Diese können zu einem allgemeinen Gesundheitsverlust und erhöhter Morbidität führen. Um eine unzureichende Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme zu kompensieren, werden in Spitälern oft parenterale (hochkalorischen Infusionen) oder enterale Ernährung über eine Magensonde verordnet. Diese Massnahmen sollen das Ungleichgewicht zwischen Nahrungsbedarf und tatsächlicher Aufnahme ausgleichen. Neben den physiologischen Auswirkungen kommt es oft auch zu sozialen Einschränkungen, insbesondere bei Patientinnen und Patienten mit mittlerer bis schwerer Dysphagie. Betroffene, die auf eine angepasste Kostform oder kompensatorische Schluckmanöver angewiesen sind, meiden beispielsweise oft das Essen in Gesellschaft. Dies kann den Genuss am Essen verringern und in manchen Fällen zu Angst vor dem Schlucken verstärken (Eibl, 2023).

2.2.3 Ursachen

Dysphagie tritt hauptsächlich als Leitsymptom bei neurologischen Erkrankungen auf, kann aber auch im Verlauf anderer Erkrankungen als Begleitsymptom auftreten. Die häufigsten Ursachen für neurogenen Dysphagien ist der Schlaganfall (Keller & Durwen, 2022). Neben neurologischen Erkrankungen kann Dysphagie auch auf strukturelle, altersbedingte, intensivmedizinische oder psychogene Ursachen zurückzuführen sein. Die häufigsten Ursachen lassen sich in folgende Gruppen unterteilen:

- Neurogene Dysphagien: Schlaganfall, Morbus Parkinson, Multiple Sklerose (MS), ALS, Demenz, Schädel-Hirn-Trauma (SHT).
- Strukturelle Dysphagien: Tumoren im Kopf-Hals-Bereich, postoperative Veränderungen, Narbenbildungen nach Bestrahlung.

- Presbaphagien: Altersbedingte Veränderungen der Schluckfunktion durch Muskelatrophie und sensorische Defizite
- Intensivdysphagien: Folge einer Langzeitintubation oder Tracheotomie.
- Ösophageale Dysphagien: Refluxkrankheit, Achalasie, Stenosen, Divertikel.
- Psychogene Dysphagien: Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörung, somatoforme Störungen.
- Medikamenten-induzierte Dysphagien: Nebenwirkungen von Neuroleptika, Anticholinergika oder Muskelrelaxantien.

Die Klassifikation hilft, die Vielfalt der Dysphagie-Ursachen systematisch zu erfassen und gezielte therapeutische Massnahmen zu ermöglichen (Eibl, 2023)

2.3 Dysphagiemanagement

Das Dysphagiemanagement verfolgt einen interdisziplinären Ansatz, bei dem das zentrale Ziel darin besteht, eine ausreichende Nahrungsaufnahme sowie eine sichere Kontrolle von Speichel und Atmung zu gewährleisten. Da unbehandelte Dysphagien schwerwiegende gesundheitliche Risiken mit sich ziehen, steht der Schutz der betroffenen Personen im Vordergrund. Um eine ganzheitliche Behandlung zu ermöglichen, sind verschiedene Fachkräfte in das Dysphagiemanagement eingebunden, wie Therapeutinnen und Therapeuten, ärztliches Fachpersonal, Pflegepersonal sowie auch Angehörige, die eine unterstützende Rolle im Alltag der Patientinnen und Patienten spielen (Geißler & Winkler, 2010). Die Diagnostik dient dazu, individuelle Behandlungsstrategien festzulegen, wobei die Wahl der sichersten Ernährungsform von zentraler Bedeutung ist (Dziewas, 2020).

2.4 Diagnostik

Eine strukturierte und interdisziplinäre Diagnostik ist ein wesentlicher Bestandteil des Dysphagiemanagements und sollte standardisiert in die klinische und hausgebundene Versorgung integriert werden. Dabei sind neben der Sprachtherapie insbesondere das Pflegepersonal und Ärztinnen und Ärzte zentral in den diagnostischen Prozess eingebunden. Die ärztliche Untersuchung bildet die Grundlage der Diagnostik und dient der Hauptdiagnosestellung, während die weiterführende schlucktherapeutische Diagnostik gezielt spezifische Einschränkungen analysiert und Therapieansätze ableitet. Die Pflege übernimmt eine entscheidende Rolle in der frühen Identifikation von Schluckstörungen, insbesondere durch Schluckscreening bei der Aufnahme, Beobachtung der Nahrungsaufnahme und die Handlung von oraler sowie enteraler Ernährung. Dadurch lassen sich schwerwiegende Komplikationen wie Aspirationspneumonien frühzeitig verhindern und die Sicherheit der Nahrungsaufnahme verbessern (Eibl, 2023).

2.4.1 Screenings

Ein effektives Dysphagiemanagement umfasst ein frühzeitiges Screening, um potenzielle Schluckstörungen rechtzeitig zu erkennen und eine adäquate Behandlung einzuleiten. Als zwei relevante Screeningformen werden die klinische Schluckuntersuchung (KSU) und der Gugging Swallowing Screen (GUSS) aufgeführt. Die **klinischen Schluckuntersuchung (KSU)** ist ein zentrales Verfahren in der sprachtherapeutischen Diagnostik zur Beurteilung von Schluckstörungen. Sie umfasst die Beobachtung relevanter Strukturen in Ruhelage, eine palpatorische Untersuchung zur Erfassung von Muskelaktivität sowie Tests zur Beweglichkeit und Sensibilität. Die anschließende Schluckfunktionsprüfung beginnt in kleinen Mengen Wasser und Gelee, wobei Stimmveränderungen als Hinweis auf Aspiration bewertet werden. Bei unauffälligem Befund wird die Konsistenz gesteigert, um eine geeignete Kostform zu bestimmen. Falls Unsicherheiten bestehen, kann eine apparative Diagnostik notwendig sein. Der **Gugging Swallowing Screen (GUSS)** erfasst neben Wasser auch Konsistenzen wie Brei und Brot, um eine präzisere Ernährungsempfehlung zu ermöglichen. Er wird sowohl von Sprachtherapeutinnen und Sprachtherapeuten als auch vom Pflegepersonal durchgeführt und findet insbesondere in Stroke-Units Anwendung. Der Test umfasst einen indirekten (Vigilanz, Hustens und Speichelschlucken) und einen direkten Test (Prüfung breiiger, flüssiger und fester Konsistenzen). Zur Beurteilung einer möglichen Dysphagie werden typische Symptome wie Drooling oder Stimmveränderungen beobachtet, um das Risiko einer Aspiration oder Schluckstörung frühzeitig zu erkennen (Eibl, 2023).

2.4.2 Apparative Diagnostik

Eine apparative Diagnostik ist ein wesentlicher Bestandteil der Schluckdiagnostik und ergänzt die KSU durch objektive Befunde. Sie wird dann eingesetzt, wenn die Symptomatik unklar ist, eine Verdachtsdiagnose bestätigt werden soll oder eine differenzierte Abklärung erforderlich ist. Die gewonnenen Erkenntnisse sind entscheidend für eine gezielte Therapieplanung und individuelle Behandlungsstrategien (Geißler & Winkler, 2010).

Die **fiberoendoskopische Evaluation des Schluckens** ist eine apparative Untersuchungsmethode nach Langmore (2000) zur objektiven Beurteilung von Schluckstörungen. Dabei wird ein flexibles Endoskop transnasal eingeführt, um den velopharyngealen Abschluss, Rachenraum, den Kehlkopf mit seinen Strukturen sowie die oberen Teile der Speiseröhre direkt zu visualisieren. FEES ermöglicht die detaillierte Beurteilung der pharyngealen Phase des Schluckaktes, insbesondere im Hinblick auf Penetration, Aspiration und pharyngealen Residuen. Während der Untersuchung wird der Patient mit verschiedenen Nahrungs- und Flüssigkeitskonsistenzen getestet, um die Sicherheit der Nahrungsaufnahme zu evaluieren und gezielte

Therapieansätze abzuleiten. Die Methode bietet eine hohe diagnostische Aussagekraft, da sie eine direkte Beobachtung physiologischer und pathologischer Prozesse erlaubt, ohne eine Strahlenbelastung wie bei der Videofluoroskopie. Allerdings weist die FEES eine kurzzeitige Einschränkung der Sicht auf, das sogenannte «White-out», bei dem der Blick für einen Moment verdeckt wird. Sie wird häufig in klinischen Einrichtungen zur differenzierten Dysphagiediagnostik eingesetzt und kann zur Therapieplanung sowie zur Überprüfung der Effektivität therapeutischer Massnahmen herangezogen (Eibl, 2023).

Die **Videofluoroskopische Schluckuntersuchung (VFSS)** ist eine weitere apparative Methode zur Beurteilung von Dysphagien. Es handelt sich dabei um eine radiologische Untersuchung des Schluckakts, die mithilfe von Röntgenstrahlung den gesamten Schluckakt in Echtzeit darstellt. Im Gegensatz zur FEES ermöglicht die VFSS eine umfassende Visualisierung aller Schluckphasen, einschliesslich der oralen, pharyngealen und ösophagealen Phase. Während der Untersuchung erhalten Patientinnen und Patienten Nahrungs- und Flüssigkeitskonsistenzen, die mit Kontrastmitteln versetzt sind (Eibl, 2023). Dazu gehören Bariumpräparate und nicht ionische Kontrastmittel, die eine detaillierte Analyse des Bolustransports durch die Schluckstrukturen ermöglichen (Geißler & Winkler, 2010). Die VFS liefert wertvolle Informationen über die Effektivität der Schluckmechanismen, das Vorhandensein von Aspiration oder Penetration sowie über mögliche strukturelle oder funktionelle Störungen. Aufgrund ihrer hohen diagnostischen Aussagekraft wird sie häufig zur Therapieplanung und zur Evaluierung der Wirksamkeit von Interventionen eingesetzt, insbesondere wenn es um die Anpassung von Konsistenzen oder die Erprobung kompensatorischer Schlucktechniken geht. Da die Untersuchung einer Strahlenbelastung verbunden ist, wird sie so kurz wie möglich gehalten (Eibl, 2023).

2.5 Therapieverfahren

2.5.1 Funktionelle Dysphagietherapie (FDT)

Die funktionelle Dysphagietherapie (FDT) nach Bartolome (2018) basiert auf einer funktions- und problemorientierten Vorgehensweise und umfasst restituierenden, kompensatorischen und adaptiven Therapieansätzen (Geißler & Winkler, 2010). Restituierende Verfahren zielen darauf ab, gestörte Funktionen wiederherzustellen sowie verbliebene Restfunktionen zu reaktivieren und wieder einzusetzen (Weber et al., 2024). Hierfür werden gezielte Übungen und Techniken eingesetzt, die aktivierend und stärkend wirken (Cantemir & Laubert, 2017). Da diese Massnahmen ausserhalb des eigentlichen Schluckvorganges stattfinden, werden sie als indirekte Therapieansätze betrachtet. Die FDT gliedert sich in drei Stufen: vorbereitende Stimuli, Mobilisationstechniken und autonome Bewegungsübungen (Geißler & Winkler, 2010).

Die vorbereitenden Stimuli zielen darauf ab, pathologische Reflexe abzubauen und den Schluckreflex durch eine verbesserte Wahrnehmung, erhöhte Aufmerksamkeit und motorische Reaktionen zu stimulieren. Bei den Mobilisationstechniken kommen Widerstandsübungen zum Einsatz, um willkürliche Bewegungen zu fördern (Bartolome, 2018). Autonome Bewegungsmuster sind selbstständig ausgeführte Bewegungen von Lippen, Zunge, Unterkiefer und Kehlkopf, die nach einer umfassenden Anleitung durch die Patientin oder den Patienten umgesetzt werden können (Eibl, 2023). Zu den möglichen Massnahmen gehören die Masako-Übung, Kurzzeiteisbehandlung und Behandlung mit Wärme (Weber et al., 2024).

Der kompensatorische Therapieansatz der FDT basiert auf Ersatzstrategien wie Haltungsänderungen und Schluckmanövern, um ein effektives und aspirationsfreies Schlucken zu ermöglichen, selbst wenn die physiologischen Bewegungen nicht mehr vollständig wiederhergestellt werden können. Im Gegensatz zum restituierenden Ansatz finden diese Strategien während des Schluckvorganges statt (Labeit, Muhle, Warnecke & Dziewas, 2019). Zu den Haltungsänderungen gehören unter anderem die Kopfanteflexion (Chin Tuck), die Kopfneigung nach hinten sowie zur Seite. Zu den Schlucktechniken zählend das kräftige und supraglottische Schlucken und das Mendelsohn-Manöver(Weber et al., 2024). Eibl (2023) erwähnt zusätzlich noch Reinigungstechniken, die in Kombination mit anderen kompensatorischen Techniken zur Reduktion von Residuen im Mundraum oder Rachen eingesetzt werden können. Dazu gehören das Nachschlucken oder eine willkürliche Rachenreinigung durch kräftiges Räuspern.

Für den adaptiven Therapieansatz der FDT, wird von Adaptionen als externe Hilfsmittel und Anpassungen gesprochen, die zur Erleichterung der Schluckfähigkeit dienen. Dabei ist entscheidend, dass die Patientin oder der Patient über einen ausreichenden Wachheitsgrad verfügt und motiviert ist, Nahrung zu sich zu nehmen. Zu den adaptiven Massnahmen zählen diätetische Anpassungen, die Platzierung der Nahrung, Ess- und Trinkhilfen sowie eine unterstützende Essbegleitung (Geißler & Winkler, 2010). Diätetische Massnahmen umfassen eine individuell an die Schluckfähigkeiten angepasste Kost, die das Risiko einer Aspiration minimiert und die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme erleichtert. Besonders bei neurogenen Dysphagien tritt häufig eine verzögerte Auslösung des Schluckreflexes auf, was zu einem posterioren Leaking führen kann. Aufgrund ihrer schnellen Fliessgeschwindigkeit sind besonders dünnflüssige Konsistenzen betroffen, die leichter aspiriert werden können, insbesondere in Kombination mit Sensibilitätsstörungen. Das Eindicken von Flüssigkeiten stellt in diesem Zusammenhang eine wesentliche adaptive Strategie dar, da es die Fliessgeschwindigkeit reduziert und somit die Schluckkontrolle verbessert. Dies kann das Aspirationsrisiko verringern und eine sichere Nahrungsaufnahme gewährleisten. Konsistenzen werden häufig mit Begriffen wie flüssig, breiig oder fest beschrieben, beim Eindicken von Flüssigkeiten werden die Begriffe

dünnflüssig, nektarartig und honigartig verwendet. Neben der Veränderung von Viskosität und Textur spielen auch die Bolusgrösse und -form eine entscheidende Rolle für die Sicherheit der Nahrungsaufnahme. Eine Kostanpassung ist dann indiziert, wenn die Kraft und Beweglichkeit der oralen Muskulatur eingeschränkt sind und sich dadurch Residuen im Mund oder Rachen nach dem Schlucken ansammeln. Weber et al. (2024) unterscheiden zwischen Normalkost, weicher Kost, grobpürrierter Kost und feinpassierter Kost. Zusätzlich gehören spezielle Hilfsmittel zur Adaption, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme erleichtern. Zu den Trinkhilfen gehören Becher mit weitem Durchmesser, wie der Nasenausschnittsbecher, der das Überstrecken des Halses verhindert, sowie der Schnabelbecher, der das Austreten von Flüssigkeit aus den Mundwinkeln verringern kann. Zu den Esshilfen gehört der Schiebelöffel, der beim oralen Transport unterstützend wirken kann (Weber et al., 2024).

2.5.2 Facio-Orale-Trakt-Therapie (F.O.T.T.)

Die Therapie des Facio-Oralen Trakts ist ein ganzheitlicher Therapieansatz zur Behandlung von neurogenen Dysphagien (Weber et al., 2024). Die Methode wurde von Kay Coombes entwickelt und fokussiert sich auf die funktionelle Förderung oraler und facialer Bewegungen. Dabei werden gezielte manuelle Stimulationen und alltagsnahe Aktivitäten genutzt, um die orale Kontrolle, Sensibilität und die funktionale Nahrungsaufnahme zu verbessern. Im Gegensatz zu rein kompensatorischen Ansätzen integriert F.O.T.T. die Therapie in den Alltag der Patientinnen und Patienten und verfolgt einen interdisziplinären Ansatz, der alle einbindet, die sich im Rahmen des Aufenthalts einer Einrichtung um das Wohlbefinde der betroffenen Person kümmern (Nusser-Müller-Busch, 2023).

2.6 Eindicken von Flüssigkeiten

Das Eindicken von Flüssigkeiten dient bei Patientinnen und Patienten mit Aspirationsrisiko zur Reduktion der Aspirationsereignisse (Labeit et al., 2019). Besonders bei neurogenen Dysphagien tritt häufig eine verzögerte Schluckreflextriggerung auf, die zu einem unkontrolliertem Flüssigkeitsfluss und einer erhöhten Aspirationsgefahr führen kann. Daher wird dieser Anpassungsstrategie ein hoher Stellenwert im Dysphagiemanagement zugeschrieben (Weber et al., 2024). Frühere Konsistenzklassifikationen wie dünnflüssig, nektarartig, honigartig und puddingartig basierten ausschliesslich auf der Viskosität. Diese Einteilung erweist sich jedoch als unzureichend, da neben der Fliessgeschwindigkeit auch andere Faktoren wie Härte («hardness»), Zusammenhalt («cohesiveness») und Schlüpfrigkeit («slipperiness») eine Rolle spielen. Zudem fehlte eine einheitliche Terminologie, was die klinische Anwendung erschwerte

(Weber et al., 2024). Um diese Herausforderung zu lösen, wurde IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative) entwickelt (Weber et al., 2024).

2.6.1 IDDSI

IDDSI bietet ein weltweit standardisiertes System zur Klassifizierung von Lebensmitteln, Getränken und Texturen im Dysphagiemanagement bereitzustellen (Weber et al., 2024). Ziel ist es Menschen mit Dysphagie eine sichere Nahrungsaufnahme zu ermöglichen. Diese Grundstruktur der IDDSI-Rahmenbedingungen bestehen aus acht Stufen (0-7), die durch Zahlen, Bezeichnungen und Farbcodes gekennzeichnet sind. Diese Klassifikation erleichtert die interdisziplinäre Kommunikation zwischen medizinischem Personal, Pflegepersonal, Patientinnen und Patienten sowie der Lebensmittelindustrie und trägt zur Verbesserung der Versorgungsqualität bei (Kraemer et al., 2019). Während frühere Einteilungen nur die Viskosität berücksichtigen, integriert IDDSI auch weitere physikalische Eigenschaften wie Zusammenhalt, Härte und Fließverhalten. Dies ermöglicht präzisere Anpassung für Menschen mit unterschiedlichen Schweregraden der Dysphagie. Eine Besonderheit des IDDSI-Systems ist die Anwendung von einfachen, reproduzierbaren Testmethoden, mit denen sich die Konsistenzen und Flüssigkeiten und Nahrungsmitteln objektiv überprüfen lassen. Diese standardisierten Tests verbessern die Vergleichbarkeit und Sicherheit der Konsistenzanpassung. Ein wesentlicher Vorteil der IDDSI-Standards ist ihre internationale Verbreitung. Sie werden zunehmend in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und anderen Gesundheitseinrichtungen implementiert und ersetzen ältere, uneinheitliche Klassifikationen. Durch die einheitliche Definition von Konsistenzstufen wird die Sicherheit beim Essen und Trinken erhöht und das Risiko von Aspirationen und Komplikationen reduziert (Cichero et al., 2017).

Abbildung 2 IDDSI-Stufen (IDDSI, 2019)

2.6.2 Eigenschaften von Flüssigkeiten

Die physikalischen Eigenschaften von Flüssigkeiten spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherheit und Effektivität des Schluckens. Neben der Viskosität, die häufig als primäres Kriterium für die Konsistenz von Flüssigkeiten verwendet wird, sind auch andere Faktoren, wie Fließgeschwindigkeit, Härte, Zusammenhalt und Schlüpfrigkeit von Bedeutung. Diese Parameter beeinflussen massgeblich, wie eine Flüssigkeit im Mund und Rachen verarbeitet wird und ob sie ein erhöhtes Aspirationsrisiko darstellt.

Viskosität

Die Viskosität beschreibt die Dickflüssigkeit eines Stoffes und gibt an, wie sich eine Flüssigkeit gegen das Fließen widersetzt. Eine höhere Viskosität bedeutet, dass eine Flüssigkeit dickflüssiger ist, während eine niedrige Viskosität auf eine dünnflüssige, leicht fließende Konsistenz hinweist. In der Dysphagie-Therapie wird die Viskosität von Flüssigkeiten oft zur Modifikation der Schluckeigenschaften genutzt, da dickflüssigere Flüssigkeiten langsamer fließen und dem Schluckapparat Zeit zur Koordination geben. Allerdings beeinflussen auch Faktoren wie Temperatur, Scherkräfte und Zusammensetzung die tatsächliche Viskosität im Mund- und Rachenraum, weshalb eine reine Viskositätsmessung nicht immer ausreicht, um die Schluckbarkeit einer Flüssigkeit zu beurteilen. Weber et al. (2024) beschreibt newton'sche Flüssigkeiten (z.B. Wasser oder Honig), bei denen die Viskosität bei einer bestimmten Temperatur konstant bleibt und sich weder mit der Schergeschwindigkeit noch mit mehr Zeit verändert. Mit zunehmender Temperatur nimmt die Viskosität dieser Flüssigkeiten ab. Nichtnewtonschen Flüssigkeiten, die durch Zugabe von Verdickungsmitteln entstehen, zeigen hingegen besondere viskose Eigenschaften: Die Viskosität nimmt mit steigender Temperatur ab, aber im Zeitverlauf zu. Bei steigender Schergeschwindigkeit nimmt sie ebenfalls ab, das heisst beim Rühren oder Schlucken wird die Flüssigkeit kurzfristig dünnflüssiger, bevor sie wieder eindickt.

Fliessgeschwindigkeit und Schlüpfrigkeit

Die Fließgeschwindigkeit ist eng mit der Viskosität verbunden, beschreibt aber spezifisch, wie schnell eine Flüssigkeit unter bestimmten Bedingungen strömt (Bolivar-Prados, Tomsen, Arenas, Ibáñez & Clave, 2022). Eine langsamere Fließgeschwindigkeit kann bei Personen mit Dysphagie dazu führen, dass die Flüssigkeit nicht mehr unkontrolliert in den Rachenraum gelangt, bevor der Schluckreflex ausgelöst wird (Giura, Urtasun, Belarra, Ansorena & Astiasarán, 2021). IDDSI nutzt daher standardisierte Test wie den IDDSI-Fliesstest, bei dem die Durchflussmenge einer Flüssigkeit innerhalb von 10 Sekunden gemessen wird. Diese Methode ermöglicht eine objektive Einordnung der Flüssigkeitskonsistenz und stellt sicher, dass

die Anpassung der Fließgeschwindigkeit auf die individuellen Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten abgestimmt ist (Kraemer et al., 2019).

Die Schlüpfrigkeit beschreibt, wie leicht eine Flüssigkeit oder ein Lebensmittel entlang der Schleimhäute gleitet. Diese Eigenschaft beeinflusst, wie leicht ein Bolus durch den Mund in den Rachen transportiert werden kann. Hohe Schlüpfrigkeit erleichtert den Schluckvorgang, da weniger Muskelkraft für den Bolustransport benötigt wird und niedrige Schlüpfrigkeit kann dazu führen, dass Rückstände im Rachen hängenbleiben. Um die Schlüpfrigkeit zu bewerten, wird der Löffel-Kipptest verwendet. Bei hoher Schlüpfrigkeit fließt die Flüssigkeit vom Löffel ab und bei niedriger hinterlässt die Flüssigkeit Rückstände oder bewegt sich nur langsam vom Löffel (Kraemer et al., 2019).

Härte und Zusammenhalt (Kohäsion)

Die Härte beschreibt, wie widerstandsfähig eine Flüssigkeit oder ein Lebensmittel gegenüber Verformung ist (Giura et al., 2021). Ein erhöhter Härtegrad setzt eine gute Kaufähigkeit voraus, da sonst Erstickungsgefahr besteht. Die Kohäsion andererseits beschreibt die Fähigkeit einer Substanz, als einheitlicher Bolus zu verbleiben, anstatt sich in kleinere Teile aufzulösen. Flüssigkeiten sind für Menschen mit Dysphagie vorteilhaft, da sie die Kontrolle über den Bolus erleichtern und das Risiko von Aspiration oder Rückständen im Pharynx verringern. Zur Bewertung der Härte und der Kohäsion einer Flüssigkeit wird häufig mit dem Löffel- oder Gabel-Drucktest geprüft, bei dem festgestellt wird, ob sich die Flüssigkeit unter leichtem Druck verformt oder ihre Struktur beibehält (Kraemer et al., 2019).

2.6.3 Anpassung von Flüssigkeitskonsistenzen

Die Anpassung von Flüssigkeiten ist eine zentrale Strategie im Dysphagiemanagement, um das Aspirationsrisiko zu reduzieren und die sichere Nahrungsaufnahme zu erleichtern. Durch gezieltes Eindicken von Flüssigkeiten werden die physikalischen Eigenschaften verändert. Dies geschieht durch den Einsatz von Verdickungsmitteln, also Substanzen, die einer Flüssigkeit hinzugefügt werden, um rheologische Eigenschaften, wie Viskosität, Kohäsion und Schlüpfrigkeit zu verändern und dadurch das Schluckverhalten zu beeinflussen (Giura et al., 2021). Giura et al. (2021) unterteilen die Verdickungsmittel in zwei Kategorien:

Stärkebasierte Verdickungsmittel

- Bilden eine eher trübe und körnige Konsistenz
- Neigen zu Tetrogradation
- Sind anfälliger für Veränderungen durch Temperatur und Speichelenzyme

- Haben oft einen stärkehaltigen Geschmack

Gummibasierte Verdickungsmittel (z.B. Xanthan)

- Bleiben stabiler über längere Zeiträume
- Behalten eine klare und homogene Textur
- Sind nicht von Amylase betroffen

2.6.4 Orale Verarbeitung von eingedickten Flüssigkeiten

Durch die Veränderung der Viskosität, der Kohäsion und der Schlüpfrigkeit durch das Eindicken wird der Schluckablauf beeinflusst und unterscheidet sich in der oralen Verarbeitung von normalen Flüssigkeiten. Mögliche Auswirkungen auf die orale Phase können eine geringere Fließgeschwindigkeit sein. Das bedeutet, dass der Bolus länger im Mund bleibt und gezielter zum Schlucken vorbereitet werden muss. Bei eingedickten Flüssigkeiten sind ein erhöhter Zungendruck und mehr Kraft erforderlich, um die Nahrung in den Rachen zu transportieren. Ein zusätzlicher Punkt ist die veränderte sensorische Wahrnehmung, denn durch die veränderte Konsistenz wird auch das Mundgefühl und der Geschmack beeinflusst. In der pharyngealen Phase führt das Eindicken zu weniger Aspiration, es sind jedoch mehr Rückstände möglich.

3 Methodik

3.1 Studiendesign

Um den ausgewählten Themenbereich sowie die daraus resultierenden Fragestellungen zu beantworten, wurde das Studiendesign einer systematischen Literaturanalyse mit qualitativ-deskriptiver Synthese gewählt. Diese Methode ermöglicht eine umfassende Zusammenführung, Analyse und kritische Reflexion bestehender wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Verdickungsmitteln im Dysphagiemanagement unter Berücksichtigung von Patientensicherheit, Nutzen und Akzeptanz.

3.2 Literaturrecherche und Auswahlkriterien

Die Literaturanalyse basiert auf bereits veröffentlichten Studien, systematischen Übersichtsarbeiten und Metaanalysen, um die aktuelle Evidenzlage zu beurteilen. Berücksichtigt wurden sowohl randomisierte kontrollierte Studien (RCTs), Beobachtungsstudien, als auch experimentelle Untersuchungen.

Bei der Literaturrecherche kamen zwei Methoden zum Einsatz:

1. Datenbankrecherche:

Die Literaturrecherche wurde in folgenden Datenbanken durchgeführt: PubMed, Google Scholar und Swiscovery. Um relevante Literatur zu finden, wurden verschiedene Schlagwörter verwendet. Aufgrund der Hypothese, dass es im deutschsprachigen Raum zu wenig Studien zur Verfügung stehen könnten, wurde die Suche auf englischsprachige Studien und Begriffe erweitert. Dazu gehörten unter anderem Dysphagie (dysphagia), Eindicken (thickened liquids), Kostanpassung (texture modified diet), Aspiration und IDDSI. Um die Suchergebnisse einzugrenzen wurden die Wörter mit UND (AND) zusammengeführt oder angepasst, um in den jeweiligen Datenbanken die relevantesten Studien zu erfassen.

2. Schneeballmethode (manuelle Suche in Literaturverzeichnissen)

Zusätzlich wurden relevante Studien aus den Literaturverzeichnissen bereits identifizierter Studien und Leitlinien gesichtet. Diese Methode wurde genutzt, damit keine wesentlichen Studien übersehen wurden.

3.2.1 Einschluss- und Ausschlusskriterien

Für die Literaturanalyse wurden ausschliesslich Studien berücksichtigt, die zwischen 2014 und 2024 veröffentlicht wurden, um die aktuelle Evidenzlage zum Eindicken von Flüssigkeiten im Dysphagiemanagement zu erfassen. Eingeschlossen wurden Publikationen in deutscher und englischer Sprache, die sich mit Dysphagie bei erwachsenen Patientinnen und Patienten befassen. Studien mit pädiatrischen Populationen wurden ausgeschlossen, da sich das Schluckverhalten und die Therapieansätze bei Kindern von denen Erwachsener unterscheiden. Berücksichtigt wurden randomisierte kontrollierte Studien (RCTs), Beobachtungsstudien und experimentelle Untersuchungen, um ein umfassendes Bild der Wirksamkeit von Verdickungsmitteln und alternativen Dysphagiemaßnahmen zu erhalten. Zudem wurden systematische Reviews und Metaanalysen in die Analyse aufgenommen, da sie eine breitere Übersicht über bestehende Forschungsergebnisse und Evidenzgrundlagen ermöglichen. Untersucht wurden Studien, die sich mit der Wirksamkeit von Verdickungsmitteln sowie alternativen Dysphagiemaßnahmen befassen. Besonders relevant waren Forschungsarbeiten, die Aspiration, Pneumonierate, Flüssigkeitsaufnahme, Patientenadhärenz und Akzeptanz von Verdickungsmitteln sowie Lebensqualität in Zusammenhang mit Konsistenzmodifikationen als primäre Endpunkte untersuchten. Ebenfalls miteinbezogen wurden Reviews, narrative Übersichtsarbeiten und Metaanalysen, die sich mit dem subjektiven Empfinden von Personen gegenüber eingedickten Flüssigkeiten befassen. Auch Studien mit kleinen Studienpopulationen, welche meistens als nicht repräsentativ gelten, wurden berücksichtigt, da sie spezifische Erfahrungen und qualitative Aspekte des Dysphagiemanagements beleuchten können. Studien wurden

ausgeschlossen, wenn sie keine relevanten Daten zur Effektivität von Konsistenzmodifikationen oder anderen Massnahmen lieferten sowie keine Aussagen zur Akzeptanz und Adhärenz der Patientinnen und Patienten enthielten. Nicht freie Volltexte wurden nicht in die Studie mitaufgenommen. Nach Anwendung dieser Kriterien wurden 28 Studien in die Analyse aufgenommen.

3.2.2 Datenextraktion und Analyse

Die aufgenommenen Studien wurden systematisch beschrieben, analysiert und miteinander verglichen, um die Evidenzlage zur Wirksamkeit von Verdickungsmitteln und alternativen Dysphagiemassnahmen zu bewerten. Anhand der Untersuchungsaspekte „Autoren“, „Jahr der Veröffentlichung“, „Titel“, „Untersuchungsschwerpunkt“, „Teilnehmer*innen“, „Anzahl“ und „Studiendesign“, wurden die relevanten Informationen und Inhalte erfasst und tabellarisch zusammengetragen, um Vergleiche zu ermöglichen. Die Studien wurden qualitativ-deskriptiv analysiert, indem die Untersuchungsschwerpunkte thematisch gruppiert und miteinander verglichen wurden. Besonders der methodischen Heterogenität der Studien sowie den Gemeinsamkeiten und Unterschieden wurde Beachtung geschenkt. Die zusammengefassten Daten wurden in 3 Tabellen im Anhang 1 dargestellt, um eine transparente und strukturierte Übersicht zu erstellen. Die Tabellen wurden anhand der Unterkapitel sortiert, innerhalb der Unterkapitel kann es dabei zu Überschneidungen der Literatur kommen.

3.2.3 Methodenkritik

In dieser Literaturanalyse wurden verschiedene methodische Einschränkungen identifiziert, die die Aussagekraft der Ergebnisse beeinflussen könnten. Eine formale Bewertung der wissenschaftlichen Qualität der eingeschlossenen Studien wurde nicht durchgeführt, wodurch methodische Unterschiede zwischen den Studien nicht systematisch gewichtet werden konnten. Zudem weisen die eingeschlossenen Arbeiten heterogene Studiendesigns, Populationen und Messmethoden auf, was zwar einen vielseitigen Eindruck ermöglicht, aber einen direkten Vergleich der Ergebnisse erschwert. Besonders im Bereich der Konsistenzmodifikation zeigt sich, dass unterschiedliche Viskositätsmessmethoden und Definitionen verwendet wurden, was die Interpretation der Evidenzlage zusätzlich komplex macht. Weiterhin wurden klinische Leitlinien in die Analyse miteinbezogen, deren Empfehlungen nicht immer auf einer hohen wissenschaftlichen Evidenz basieren, sondern oft durch Expertenkonsens beeinflusst und gestaltet wurden. Trotz dieser Einschränkungen bietet die Literaturanalyse eine umfassende Reflexion der aktuellen Evidenzlage zum Eindicken von Flüssigkeiten im Dysphagiemanagement, indem sie unterschiedliche Studiendesigns und Perspektiven einbezieht.

4 Wirksamkeitsnachweise zur Anpassung der Flüssigkeitskonsistenz

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Literaturanalyse und dadurch die Evidenzlage zur Wirksamkeit des Eindickens von Flüssigkeiten bei Dysphagie aufgezeigt. Der Fokus liegt auf dem Einfluss des Eindickens auf das Aspirationsrisiko, die Flüssigkeitsaufnahme und das Risiko für Aspirationspneumonien. Eine Übersicht aller berücksichtigten Studien befindet sich in im Anhang 1.1. und 1.2.

4.1 Wirksamkeit des Eindickens

Das Eindicken von Flüssigkeiten stellt eine der häufigsten Massnahmen zur Prävention von Aspiration bei Personen mit Dysphagie dar (Steele et al., 2015). Durch erhöhte Viskosität verlangsamt die Fließgeschwindigkeit den Bolus, verbessert die Schluckkontrolle und kann das Eindringen von Material in die Atemwege reduzieren (Giura et al., 2021).

4.1.1 Viskosität und Verdickungsmittel

Studien belegen, dass eine höhere Viskosität die Boluskontrolle verbessert und Aspiration verringern kann (Kaneoka et al., 2017; Newman, Vilardell, Clavé & Speyer, 2016; Steele et al., 2015; Vilardell, Rofes, Arreola, Speyer & Clavé, 2016). Die IDDSI-Klassifikation definiert standardisierte Viskositätsstufen, die eine individuelle Anpassung ermöglichen. Während dünne Flüssigkeiten (IDDSI 0) häufiger aspiriert werden, kann eine Nektar-Konsistenz (IDDSI 2) die Fließgeschwindigkeit verlangsamen und die Schluckkontrolle verbessern (Matsumura et al., 2025; Steele et al., 2015).

Die Wahl des Verdickungsmittels beeinflusst die Schlucksicherheit ebenfalls. Studien vergleichen modifizierte Stärke und Xanthan-Gummi hinsichtlich ihrer Wirkung auf den Schluckvorgang. Höhere Viskositäten führen generell zu einem sicheren Schlucken ohne Aspiration (Newman et al., 2016; Rofes, Arreola, Mukherjee, Swanson & Clavé, 2014; Steele et al., 2015; Vilardell et al., 2016). Die Reduktion von Stimmveränderungen und Husten konnte von Rofes, Arreola, Mukherjee, Swanson & Clavé (2014) in ihrer klinischen Studie ermittelt werden. Allerdings hinterlässt modifizierte Stärke im Vergleich zu Xanthan-Gummi häufiger pharyngeale Residuen, was potenziell das Aspirationsrisiko durch den Inhalationsprozess erhöhen kann (Vilardell et al., 2016). Weitere Unterschiede zwischen modifizierter Stärke und Xanthan-Gummi wurden von Newman et al. (2016) und Steele et al. (2015) beschrieben sowie von Bolivar-Prados, Tomsen, Arenas, Ibáñez & Clave (2022) untersucht. Während Xanthan-Gummi eine konstante Viskosität über die Zeit aufweist, kann die Konsistenz von modifizierter

Stärke variieren. Diese Veränderung kann entweder durch das Absetzen der Stärke zu einer Abnahme der Viskosität oder durch anhaltende Absorption von Wasser zu einer Verdickung führen. Zudem ist modifizierte Stärke bei Kontakt mit Speichel von der enzymatischen Hydrolyse betroffen, was zu einem Abbau des Verdickungsmittel während der oralen Phase führen kann (Newman et al., 2016). Daher weisen Vilardell et al. (2016) darauf hin, dass die rheologischen Eigenschaften des Bolus, wie Härte, Gummigkeit, Adhäsivität, Kohäsivität und Kaugbarkeit eine potenziell bedeutende Rolle im Schluckprozess spielen. Diese Aspekte wurden bisher jedoch nur unzureichend erforscht. Trotz ähnlicher Viskositäten reagieren Verdickungsmittel durch ihre rheologischen Eigenschaften im oropharynx unterschiedlich. Unterschiede zwischen Xanthan und modifizierter Stärke sowie herstellerbedingten Abweichungen in Anwendung und Dosierung führen zu Schwankungen der tatsächlichen Viskosität. Dies führt dazu, dass selbst bei der Verwendung derselben Deskriptors bei verschiedenen Verdickungsmitteln erhebliche Abweichungen der tatsächlichen Viskosität auftreten können (Bolivar-Prados et al., 2022). Die fehlende Standardisierung nach IDDSI verstärkt diese Inkonsistenzen (Steele et al., 2015). Ein weiterer Unterschied ist die Wahrnehmung des Geschmacks der unterschiedlichen Verdickungsmittel. Schulz, Scholz & Lehnert (2022) konnten in ihrem kompetitiven Vergleich feststellen, dass Verdickungsmittel mit Maltodextrin und Xanthan als Basis von den Probanden bevorzugt wurden, da die Stärke oft einen Einfluss auf den Geschmack der Getränke nimmt im Gegensatz zu Xanthan-Gummi.

4.1.2 Aspirationspneumonie

Ein zentrales Ziel der Konsistenzmodifikation ist die Reduktion von Aspiration und damit die Prävention von Aspirationspneumonien (Lichtenstein, 2016). Bock, Varadarajan, Brawley & Blumin (2017) analysierten anhand von VFSS-Berichten den Zusammenhang zwischen Ätiologie der Dysphagie und pulmonalen Ereignissen. Die Ergebnisse zeigten, dass Patientinnen und Patienten mit stiller Aspiration die höchste Sterblichkeitsrate aufwiesen, während diätetische Anpassungen keinen signifikanten Einfluss auf die Entwicklung des ersten pulmonalen Ereignisses oder die Überlebensrate hatten. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Aspiration nicht allein durch die Art der Flüssigkeitsaufnahme bestimmt wird, sondern von weiteren individuellen Faktoren abhängt. Ebenfalls kann die Nichteinhaltung der Ernährungsempfehlungen häufiger in einer Lungenentzündung resultieren (Bock et al., 2017).

Durch VFSS können post-deglutitiv verbliebene pharyngeale Residuen festgestellt werden, was das Risiko einer Aspirationspneumonie steigert (Rofes et al., 2014). Diese Residuen können selbst bei Einhaltung diätetischer Massnahmen zu pulmonalen Komplikationen führen. In ihren erhobenen Daten weisen Bock et al. (2017) darauf hin, dass Konsistenzmodifikationen insgesamt nur eine begrenzte Wirkung auf den klinischen Verlauf haben. Swan, Speyer,

Heijnen, Wagg & Cordier (2015) berichten hingegen, dass eingedickte Flüssigkeiten in einem akuten Setting das Auftreten von Aspirationspneumonien reduzieren können. Allerdings lässt sich diese Erkenntnis nicht direkt auf chronische Dysphagien übertragen. Ähnlich zeigte die Metaanalyse von Kaneoka et al. (2017) keinen signifikanten Unterschied in der Pneumonieinzidenz zwischen Patientinnen und Patienten, die eingedickte Flüssigkeiten erhielten und jenen, die dünne Flüssigkeiten als Teil des FWP oder mit Sicherheitsstrategien konsumierten. Daher kann Aspiration allein nicht als ausschlaggebender Faktor für eine Pneumonie betrachtet werden. Vielmehr spielen interagierende Faktoren, wie die Effektivität der Schluckkoordination, der Immunstatus und die bakterielle Besiedlung der Mundhöhle eine Rolle. Die Evidenz zur Wirksamkeit der Konsistenzmodifikation bleibt uneinheitlich, so fand auch Gorham Rowan (2014), keine signifikante Reduktion von Aspirationen durch eine erhöhte Viskosität bei Demenzpatientinnen und -patienten. Im Gegenteil, Personen, die Flüssigkeiten mit honigähnlicher Konsistenz erhielten, erkrankten häufiger an Lungenentzündungen als diejenigen, die nektardicke Flüssigkeiten konsumierten. Matsumura et al. (2025) bestätigten dies in ihrer Langzeituntersuchung bei Patientinnen und Patienten mit Demenz oder Parkinson.

Neben der Art der Flüssigkeitsaufnahme beeinflussen auch andere Faktoren das Risiko für pulmonale Komplikationen. Bock et al. (2017) betonen, dass die Fähigkeit zur effektiven Befreiung der Atemwege und das Management von Sekreten eine ebenso entscheidende Rolle spielen. Patientinnen und Patienten mit eingeschränkter Hustenfunktion oder geschwächter Atemmuskulatur sind anfälliger auf Pneumonien. Die Autorinnen und Autoren argumentieren, dass diese Fähigkeiten primär von der Muskulatur und der Vitalität abhängen und nicht direkt durch diätetische Modifikationen beeinflusst werden. Hansen, Beck, Kjaersgaard & Poulsen (2022) konnten zudem zeigen, dass das Free-Water Protocol nicht zwangsläufig zu einer erhöhten Inzidenz von Aspirationspneumonien führt. Die Experimentellen Daten von Nativ-Zeltzer et al. (2021) deuten darauf hin, dass eingedickte Flüssigkeiten entzündliche Prozesse in der Lunge begünstigen können. Sie fanden in einem Tiermodell mit Sprague-Dawley-Ratten eine signifikante Zunahme von Lungenentzündungen nach Aspiration eingedickter Flüssigkeiten, während dünnes Wasser im Vergleich dazu deutlich weniger Lungenschäden verursachte. Die Flüssigkeiten in dieser Studie wurden dabei auf eine Konsistenz der IDDSI eingedickt, sowie mit ihrem Fliesstest geprüft. Darüber hinaus zeigten Matsumura et al. (2025), dass bestimmte Verdickungsmittel die mukoziliären Clearance der Bronchien beeinträchtigen und den Abtransport eingeatmeter Partikel aus den Atemwegen verzögern können.

Zusammenfassend deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Konsistenzmodifikation keine universelle Lösung zur Prävention von Aspirationspneumonien darstellt. Die Studien legen nahe, dass nicht jede Person, die aspiriert auch eine Lungeninfektion entwickelt (Gillman,

Winkler & Taylor, 2017). Dies weist darauf hin, dass verschiedene Faktoren in die Risikoabwägung einbezogen werden müssen.

4.1.3 Dehydration

Während das Ziel der Aspirationsdämmung durch diätetische Anpassungen verfolgt wird, bleibt unklar, ob diese Massnahmen gleichzeitig die Hydratation unterstützen oder das Risiko einer Dehydration erhöhen. Das folgende Kapitel widmet sich der Thematik, inwiefern eingedickte Flüssigkeiten eine adäquate Flüssigkeitsaufnahme gewährleisten können. Aus der Studie von Viñas et al. (2022) geht hervor, dass Dehydration eine der häufigsten Komplikationen bei oropharyngealer Dysphagie darstellt, mit einer Prävalenz zwischen 19 und 100%. Das Risiko einer Dehydration steigt mit dem Schweregrad der Dysphagie sowie mit zunehmendem Alter. Bereits eine leichte Dehydration kann kognitive und psychische Probleme mit sich bringen. Zudem sind eine verringerte Wachsamkeit und eine erhöhte Ermüdbarkeit mögliche Folgen (Gorham Rowan, 2014; Swan et al., 2015). Besonders bei älteren und gesundheitlich vulnerablen Menschen, können durch Dehydration schwerwiegende Komplikationen wie thromboembolische Komplikationen, Nierenfunktionsstörungen, Bluthochdruck und Delirium auftreten. Ebenfalls steigt dadurch die Gefahr eines wiederkehrenden Schlaganfalls oder einer Verschlechterung motoneuronaler Erkrankungen (Swan et al., 2015).

Die systematische Übersichtsarbeit von Viñas et al. (2022) zeigt eine uneinheitliche Evidenzlage hinsichtlich des Einflusses eingedickter Flüssigkeiten auf den Hydratationsstatus. Während einige Studien eine Verbesserung auf die Flüssigkeitsaufnahme belegen, deuten andere auf eine unzureichende Flüssigkeitsaufnahme hin. So fanden zwei hochwertige Untersuchungen einen günstigeren Einfluss von eingedickten Flüssigkeiten auf die Hydratation, unabhängig von dem verwendeten Verdickungsmittel. Dies deckt sich mit den Ergebnissen von Sezgin et al. (2018), die einen positiven Effekt durch das Eindicken mit Xanthan auf den Hydratationsstatus bei Personen mit totaler Maxillektomie nachweisen konnten.

Im Gegensatz dazu lieferten drei weitere Studien aus Viñas et al. (2022) uneindeutige Ergebnisse, sodass kein klarer Effekt nachgewiesen werden konnte. Zwei Studien mit niedriger methodischer Qualität hingegen berichteten von negativen Auswirkungen von Stärke-basierten Verdickungsmitteln auf den Hydratationsstatus. Ähnlich zeigen die Ergebnisse von Hansen, Beck, Kjaersgaard & Poulsen (2022), dass die Gruppen, welche eingedickte Flüssigkeiten verordnet erhielten, häufiger Anzeichen auf Dehydration und Gewichtsverlust aufwiesen. Daher empfehlen die Autorinnen, das Eindicken von Getränken nur nach vorsichtiger Abwägung als kompensatorische Strategie einzusetzen, um die Tendenz einer ungenügender Flüssigkeitszufuhr zu minimieren. Zusätzlich identifizierten Viñas et al. (2022) neun Studien, die eine

unzureichende Flüssigkeitsaufnahme bei Patientinnen und Patienten mit eingedickten Flüssigkeiten dokumentierten. Zwei dieser Studien berichteten, dass einige Patientinnen und Patienten ihren täglichen Flüssigkeitsbedarf nicht allein durch orale Aufnahme decken konnten, weshalb eine enterale oder parenterale Flüssigkeitszufuhr erforderlich war. Eine weitere Untersuchung konnte keinen Unterschied in der Flüssigkeitsaufnahme zwischen eingedickten und normalen Flüssigkeiten. Diesen Beiträgen schlossen sich Vilardell et al. (2016) ebenfalls an. Sie bemerken, dass stark eingedickte Flüssigkeiten die tägliche Gesamtflüssigkeitszufuhr verringern. Ein zusätzlicher Aspekt ist die Akzeptanz der Flüssigkeiten. Sie berichten, dass vorgedickte Flüssigkeiten von Patientinnen und Patienten besser akzeptiert wurden als Verdickungspulver. Wu, Miles & Braakhuis (2020) berichten ebenfalls von einer Präferenz der vorgedickten Flüssigkeiten, was mit einem signifikant höheren Nährstoffaufnahme einherging, als wenn mit Pulver eingedickt wurde. Eine höhere Adhärenz könnte sich daher positiv auf die Flüssigkeitsaufnahme und den Hydratationsstatus auswirken.

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass das Eindicken von Flüssigkeiten keine universelle Lösung zur Sicherstellung der Hydratation darstellt und individuell bewertet werden muss durch die starke Variation der Flüssigkeitsaufnahme. Eine engmaschige Überwachung und gezielte Unterstützung der Patientinnen und Patienten bei der Flüssigkeitsaufnahme ist erforderlich, um eine ausreichende Hydratation sicherzustellen.

4.2 Alternative Ansätze

Da die Wirksamkeit der Konsistenzmodifikation weiterhin diskutiert wird, beschäftigen sich Studien mit alternativen oder ergänzenden Strategien im Dysphagiemanagement. Besonders im Fokus stehen das Free-Water-Protocol sowie Massnahmen zur Verbesserung der Mundhygiene, die als präventive Ansätze zur Reduktion des Aspirationpneumonierisikos untersucht werden. Die nachfolgenden Abschnitte präsentieren aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zu diesen alternativen Ansätzen und stellen deren Wirksamkeit dar.

Das FWP ist ein alternativer oder auch ergänzender Ansatz im Dysphagiemanagement, der Patientinnen und Patienten mit einer Schluckstörung unter bestimmten Bedingungen den Konsum von dünnflüssigem Wasser ermöglicht. Gaidos, Hrdlicka & Corbett (2023) untersuchten die Einführung des FWP für Personen, die nachweislich dünnflüssige Konsistenzen aspirieren. In der Studie durfte dünnflüssiges Wasser nur in Abwesenheit anderer Nahrungsmittel und Getränke sowie frühestens 30 Minuten nach den Mahlzeiten zu sich genommen werden. Zwischen den Mahlzeiten war der Wasserkonsum nur nach Mundhygiene mit alkoholfreiem oder alkoholfreiem Mundwasser erlaubt. Die Ergebnisse zeigten eine verbesserte

Flüssigkeitsaufnahme, gesteigerte funktionelle Essfähigkeit und eine höhere Lebensqualität. Ein Grund dafür war auch das Wegbleiben von Aspirationspneumonien über den Studienzeitraum hinweg. Die Autorinnen und Autoren betonen, dass nur medizinisch stabile und kognitiv fitte Patientinnen und Patienten, die einen strikten Mundhygieneplan einhalten, kein erhöhtes Pneumonierisiko haben und somit von diesem Ansatz profitieren. Zudem wurde die Schulung des medizinischen Personals als entscheidender Faktor für die erfolgreiche Implementierung gefördert. Zu ähnlichen Ergebnissen kam die Studie von (Gillman et al., 2017), die ebenfalls keine erhöhte Inzidenz auf Lungenkomplikationen nach Einführung des FWP feststellen konnten und gleichzeitig eine verbesserte Flüssigkeitsaufnahme dokumentiert wurde. Auch hier durfte Wasser erst 30 Minuten nach einer Mahlzeit und nur nach gründlicher Mundpflege konsumiert werden. Beide Studien unterstreichen, dass das FWP nur bei strikter Einhaltung der Protokollvorgaben angewendet werden sollte, um das Risiko von Pneumonien zu minimieren. Insbesondere die Bedeutung der oralen Hygiene als essenzieller Bestandteil des Protokolls wird in beiden Arbeiten hervorgehoben. Kaneoka et al. (2017) konnten in ihrer Metaanalyse zeigen, dass es keinen signifikanten Unterschied in der Inzidenz von Lungenentzündungen zwischen Patientinnen und Patienten gab, die dünnes Wasser im Rahmen eines FWP konsumierten, jenen, die dünne Flüssigkeiten mit Chin-Tuck einnahmen und jenen, die ausschließlich eingedickte Flüssigkeiten erhielten. Anhand von Erkenntnissen der VFSS wird beim Konsum von flüssigem Wasser ausserhalb der Mahlzeiten der Einsatz kompensatorischer Strategien empfohlen. Diese können die Schlucksicherheit innerhalb des FWP erhöhen, indem sie durch eine veränderte Kopfposition das Risiko einer Aspiration verringern und eine bessere Kontrolle des Bolustransports ermöglichen. Wu, Miles & Braakhuis (2020) berichten von unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich der Flüssigkeitsaufnahme unter FWP. Während bei Schlaganfallpatientinnen und -patienten mit Zugang zu Wasser kein signifikanter Unterschied in der Gesamtflüssigkeitsaufnahme festgestellt wurde, war die Aufnahme von eingedickten Getränken in dieser Gruppe signifikant niedriger. In einer anderen randomisierten kontrollierten Studie hingegen, zeigte sich eine signifikant höhere Flüssigkeitsaufnahme, wenn der Konsum von Wasser erlaubt war. Auch Viñas et al. (2022) berichten von einer höheren Flüssigkeitsaufnahme und Zufriedenheitsgrad, sowie besserer Mundhygiene. Seedat & Penn (2016) konnten mit ihrer Studie ebenfalls nachweisen, dass eine konsequente Mundhygiene das Risiko einer Aspirationspneumonie signifikant reduziert. Ein strukturiertes Konzept zur Mundpflege und Flüssigkeitsversorgung, sowie eine verbesserte Befolgung der Dysphagie-Empfehlungen durch Patientinnen und Patienten tragen wirksam zur Prävention von Lungenentzündungen bei. Dies ist vorwiegend für Patientinnen und Patienten nach Schlaganfall oder Schädel-Hirn-Trauma von Bedeutung. Weimers & Pillay (2021) zeigen zudem, dass ein schlechter Mundhygienestatus eine mögliche Folge von Dysphagie ist. Eine mangelnde Mundpflege kann ein optimales Umfeld für Bakterien schaffen, die wiederum mit der Entwicklung von

Aspirationspneumonien in Verbindung steht. Perry, Huckabee, Tompkins & Milne (2020) konnten diesen Zusammenhang zwischen pathogenen Bakterien und der Entstehung von Pneumonien belegen. Besonders bei Patientinnen und Patienten nach einem Schlaganfall besteht ein erhöhtes Risiko für eine bakterielle Kolonisation im Mundraum, was das Auftreten von Aspirationspneumonien zusätzlich begünstigen kann.

5 Faktoren der Entscheidungsfindung, Akzeptanz und Patientenbeteiligung

Die Wahl der richtigen Intervention im Dysphagiemanagement erfordert nicht nur medizinische Überlegungen, sondern auch eine ethische Abwägung der Faktoren zur Entscheidungsfindung. Die Literatur zu diesen Zusammenhängen ist im Anhang 1.3 aufgezeigt.

5.1 Ethische Überlegungen

Massnahmen wie die Konsistenzmodifikation oder das Free-Water-Protocol betreffen nicht nur die Sicherheit der Patientinnen und Patienten, sondern auch ihre Autonomie und Lebensqualität. Dabei steht das Spannungsfeld zwischen Patientensicherheit und Selbstbestimmung im Mittelpunkt: Soll das Risiko einer Aspiration um jeden Preis minimiert werden, oder sollten Patientinnen und Patienten die Möglichkeit haben, informierte Entscheidungen über ihre Ernährung und Flüssigkeitsaufnahme zu treffen? Zudem erfordert die Nutzen-Schaden-Abwägung (Sprenger & Bauer Brühwiler, 2010) eine differenzierte Betrachtung, da Verdickungsmittel zwar das Risiko einer Aspiration reduzieren können, aber auch mit Risiken wie Dehydratation und verminderter Akzeptanz verbunden sind. Ebenso stellt sich die Frage, ob alternative Strategien wie das Free-Water-Protocol oder eine konsequente Mundhygiene ebenso oder gar effektiver zur Reduktion des Pneumonierisikos beitragen können.

Die Studie von Hopper et al. (2022) zeigt, dass durch gezielte Massnahmen auf verschiedenen Ebenen, darunter Patientinnen und Patienten, Angehörige, Pflegepersonal und die gesamte Organisation, eine deutliche Reduktion klinischer Zwischenfälle erzielt werden konnte, was die Akzeptanz und die langfristige Implementierung der Strategien verbessern. Die Wahl der Intervention sowie deren Umsetzung und Anpassung an individuelle Bedürfnisse sind entscheidend für den Therapieerfolg. Die Autonomie der Patientinnen und Patienten ist ein ethisches Prinzip, das besagt, dass jedem Menschen das Recht auf Entscheidungsfreiheit und deren Förderung zusteht. Dieses Prinzip beinhaltet die Forderung der informierten Einwilligung vor jeder Massnahme mit Berücksichtigung der individuellen Wünsche, Ziele und Wertvorstellungen (Beauchamp & Childress, 2013). Im Dysphagiemanagement gestaltet sich dies oft schwierig, da die medizinischen Massnahmen oft als notwendig angesehen werden, um

gesundheitliche Risiken und Schaden zu vermeiden. Es entsteht ein Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und medizinischer Fürsorge, insbesondere wenn Patientinnen und Patienten eingedickte Flüssigkeiten als unangenehm empfinden oder ablehnen. Hier stellt sich die Frage, ob es vertretbar ist, eine Massnahme gegen den Willen der Betroffenen durchzusetzen, insbesondere wenn Alternativen wie das Free-Water-Protocol zur Verfügung stehen. Patientinnen und Patienten sollten umfassend über die Vor- und Nachteile der jeweiligen Massnahmen aufgeklärt werden, wobei es wichtig ist, die Inhalte neutral zu vermitteln und diese nicht einseitig zu fokussieren. Die möglichen negativen Auswirkungen von Verdickungsmitteln, wie das Risiko der Dehydration durch die verminderte Flüssigkeitsaufnahme oder eine Beeinträchtigung der Lebensqualität, müssen ebenso thematisiert werden. In einigen Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäuser werden Patientinnen und Patienten standardisiert auf eingedickte Flüssigkeiten und modifizierte Konsistenzen gesetzt, ohne dass individuelle Präferenzen oder alternative Optionen geprüft und vorgestellt werden. Dies kann zu einem Verlust von Selbstbestimmung und Autonomie führen, besonders wenn die Vorgaben nicht im besten Interesse der Betroffenen liegen, sondern eher auf der Vereinfachung im klinischen Arbeitssetting. Besonders schwierig gestaltet sich die Entscheidungsfindung, wenn Patientinnen und Patienten aufgrund kognitiver Einschränkungen wie Demenz oder Aphasie nach einem Schlaganfall nicht mehr selbst über ihre Behandlung bestimmen können. Eine Patientenverfügung kann eine Orientierungshilfe bieten oder die Angehörigen als Stellvertreter dienen, wobei sie oft nicht über das notwendige Wissen verfügen, um eine Entscheidung im besten Interesse der Betroffenen zu treffen. Auch das medizinische Personal ist in solchen Situationen mit der Herausforderung konfrontiert, zwischen Sicherheit und Selbstbestimmung abzuwägen.

Die ethischen Überlegungen im Dysphagiemanagement zeigen, dass der Schutz der Patientinnen und Patienten nicht ausschliesslich durch restriktive Massnahmen gewährleistet werden kann. Die Berücksichtigung individueller Bedürfnisse und eine Betrachtung alternativer Strategien sind entscheidend, um eine patientenzentrierte und ethisch vertretbare Versorgung sicherzustellen.

5.2 Lebensqualität und Autonomie

Die Auswirkungen von Dysphagie und ihren Behandlungsansätzen gehen über die rein medizinischen Bedenken hinaus und betreffen die Lebensqualität der Betroffenen. Während Studien vor allem die physiologischen Folgen und therapeutischen Effekte der Konsistenzmodifikation untersuchen, spielt auch das Zusammenspiel von Autonomie und Lebensqualität eine Rolle. Die Studie von Lim, Mulkerrin & Mulkerrin (2016) untersuchte den Einfluss unterschiedlicher Flüssigkeitskonsistenzen auf die Lebensqualität der Krankenhauspatientinnen und -

patienten sowie die Wahrnehmung von Pflegepersonal. Die Ergebnisse zeigen, dass höhere Viskositätsgrade mit einer verringerten Lebensqualität assoziiert sind. Beide Gruppen empfanden die langfristige Nutzung von eingedickten Flüssigkeiten als einschränkend. Ein bemerkenswertes Ergebnis der Studie ist, dass Probandinnen und Probanden, die einer stärker eingedickten Flüssigkeit zugewiesen wurden, bereit gewesen wären, bis zur Hälfte einer 10-jährigen Lebensspanne zu opfern, um diese Behandlung zu vermeiden. Während der Schweregrad der Dysphagie eine wesentliche Rolle bei der Lebensqualität spielt, weisen Swan et al. (2015) darauf hin, dass die Bolusmodifikation insgesamt eine negative Auswirkung auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität hat. Zudem könnten begleitende Erkrankungen oder eine reduzierte Lebenserwartung diese Wahrnehmung zusätzlich beeinflussen. Viele Patientinnen und Patienten empfinden das Eindicken von Flüssigkeiten als Einschränkung, da es sensorische Eigenschaften verändert und das natürliche Trinkverhalten stört. Sezgin et al. (2018) beschreiben den Einfluss von Pneumonien, Dehydration, Malnutrition sowie Kau- und Sprechstörungen auf die Lebensqualität. Diese Faktoren können das allgemeine Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen und zeigen die Notwendigkeit eines gezielten und individuellen Dysphagiemanagements. Bock et al. (2017) weisen darauf hin, dass ein sorgfältiges Coaching von Modifizierungsstrategien und Schlucktherapieempfehlungen die Adhärenz der Patientinnen und Patienten verbessern kann, was sich positiv auf ihre Lebensqualität auswirkt. Andererseits kamen Hansen et al. (2022) in ihren Studien auf die Schlussfolgerung, dass keine klaren Beweise für einen direkten Zusammenhang zwischen der Anpassung von Konsistenzen und der Verbesserung der Lebensqualität existieren. Sie plädieren daher eine starke Einbindung der Betroffenen in die Entscheidungsfindung, um individuelle Präferenzen besser zu berücksichtigen. Lichtenstein (2016) hingegen argumentiert, dass die Anpassung von Nahrung und Flüssigkeiten dazu beitragen kann, Angst und Schmerzen zu reduzieren, was ebenfalls eine wesentliche Verbesserung der Lebensqualität bedeutet. Diese unterschiedlichen Sichtweisen unterstützen einen patientenzentrierten Ansatz, der sowohl medizinische als auch persönliche Faktoren berücksichtigt.

5.3 Patientenpräferenzen und Akzeptanz

Die Akzeptanz therapeutischer Massnahmen im Dysphagiemanagement hat einen wesentlichen Einfluss auf deren Wirksamkeit. Während einige Patientinnen und Patienten bestimmte Modifikationen besser tolerieren, stossen andere auf erhebliche sensorische und geschmackliche Einschränkungen, die sich negativ auf die Adhärenz auswirken können. Die Forschung zeigt, dass individuelle Präferenzen massgeblich bestimmen, ob eine Intervention erfolgreich umgesetzt wird oder ob sie auf Widerstand stösst. Viñas et al. (2022) berichten, dass vorge-dickte Getränke von Patientinnen und Patienten besser akzeptiert wurden als

Verdickungsmittel, was auf eine mögliche bessere Adhärenz und bessere Hydratationssicherung hindeuten könnte. Die Akzeptanz eingedickter Getränke variiert auch stark je nach Art des Getränks und des verwendeten Verdickungsmittel. Während naturdicke Flüssigkeiten wie Fruchtsäfte oder Trinkjoghurts allgemein positiver bewertet wurden, wurden angedickte Getränke oft als weniger angenehm empfunden, insbesondere wenn es sich um Wasser oder Milch handelte. Untersuchungen zeigen zudem, dass eingedicktes Ginger Ale tendenziell besser vertragen wird als Kaffee oder Wasser. Dies verdeutlicht, dass die sensorischen Eigenschaften eine entscheidende Rolle für die Akzeptanz spielen. McCurtin et al. (2018) analysierten die Patientenpräferenzen anhand von semi-strukturierten Interviews mit Patientinnen und Patienten, denen eingedickte Flüssigkeiten aufgrund eines Schlaganfalls verordnet wurden. Die Ergebnisse zeigten eine klare Abneigung gegenüber sensorischen Eigenschaften der Flüssigkeiten, vorwiegend hinsichtlich des Geschmacks, des Aussehens und der Konsistenz. Viele Betroffene empfanden die Intervention als belastend, was dazu führte, dass einige die Therapie vorzeitig abbrachen oder nach ihrem eigenen Belieben anpassten. Dies könnte sich negativ auf die Behandlungsergebnisse auswirken und zeigt die Bedeutung einer stärkeren Berücksichtigung individueller Vorlieben und Bedürfnisse in der Dysphagietherapie. Schulz, Scholz & Lehnert (2022) untersuchten ebenfalls diesen sensorischen Aspekt und empfehlen, um eine höhere Akzeptanz von Kostanpassungen im therapeutischen Kontext nach Möglichkeit eine individuelle Erprobung verschiedener Andickungsmittel. Offen bleibt jedoch, ob sich die festgestellten Geschmacksunterschiede auch bei der Andickung anderer Flüssigkeiten mit Eigengeschmack zeigen. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass nicht nur die medizinische Wirksamkeit einer Massnahme entscheidend ist, sondern auch deren Akzeptanz durch die Patientinnen und Patienten. Die Zustimmung und aktive Beteiligung der Betroffenen sind grundlegende Faktoren für den Erfolg dieser therapeutischen Massnahmen. Wird eine Massnahme nicht akzeptiert oder als unangenehm empfunden, kann das dazu führen, dass sie ungenügend befolgt wird, was sich wiederum auf den Flüssigkeitshaushalt und das allgemeine Wohlbefinden auswirken kann (Schulz et al., 2022). Die subjektive Wahrnehmung und die individuellen Haltungen sollten daher in der Behandlungsplanung verstärkt anerkannt werden, um sowohl eine bessere Adhärenz als auch eine optimale Versorgung sicherzustellen. Durch eine bessere Therapieadhärenz lässt sich ein hohes Mass an Schutz auch durch mittlere oder niedrige Viskosität erreichen. Je niedriger die Viskosität, desto höher ist in der Regel die Akzeptanz (Vilardell et al., 2016). McCurtin et al. (2020) raten, dass bei der Entwicklung von Empfehlungen für die Leitlinien solche Nachweise von Patientinnen und Patienten miteinbezogen werden sollten.

6 Diskussion

In dieser Diskussion werden die Fragestellungen nun anhand der erarbeiteten Theorie und der Literaturanalyse beantwortet, Erkenntnisse für die Praxis hergeleitet und Limitationen der Arbeit reflektiert.

6.1 Beantwortung der Fragestellungen

1. Welche Wirksamkeitsnachweise gibt es zur Prävention der Folgen einer Dysphagie durch das Eindicken von Flüssigkeiten, und welche Akut- und Langzeitfolgen werden in der Literatur beschrieben?

Die Analyse der Evidenzen anhand von bestehenden Studien zeigt, dass das Eindicken von Flüssigkeiten eine etablierte Massnahme zur Reduktion von Aspirationen ist. Studien belegen, dass Flüssigkeiten mit höherer Viskosität langsamer fließen, was eine verbesserte Boluskontrolle ermöglicht und das Risiko einer vorzeitigen Penetration oder Aspiration reduziert (Kaneoka et al., 2017; Steele et al., 2015). Allerdings zeigen Studien auch, dass das Eindicken nicht ohne Risiken ist. Eine der zentralen Herausforderungen ist die Bildung pharyngealer Residuen, die nach dem Schlucken im Rachen verbleiben und zu stiller Aspiration führen können (Vilardell et al., 2016). Diese Erkenntnisse wurden insbesondere durch VFSS-Studien bestätigt, die Verdickungsmittel als Massnahme für Dysphagie prüfen können, da pharyngeale Residuen und Aspiration als Risikofaktoren identifiziert werden können. In den Studien wurden die Residuen jedoch nur bei modifizierter Stärke gemeldet (Vilardell et al., 2016). Dies kann das Risiko für Aspirationspneumonien erhöhen, wenn die Residuen nicht effektiv abgehustet oder geschluckt werden. Hinsichtlich der Langzeitfolgen ist die Evidenzlage uneinheitlich. Während einige Studien eine geringere Pneumonierate bei eingedickten Flüssigkeiten feststellen, zeigen andere Arbeiten keinen signifikanten Unterschied im Vergleich zu alternativen Massnahmen (Bock et al., 2017). Zudem gibt es Hinweise darauf, dass das Eindicken die Flüssigkeitsaufnahme reduzieren kann, da viele Patientinnen und Patienten die veränderte Konsistenz als unangenehm empfinden (McCurtin et al., 2018). Dies kann das Risiko einer Dehydration erhöhen, was wiederum weitere gesundheitliche Komplikationen mit sich bringt (Viñas et al., 2022).

2. Wie wirksam ist das Eindicken von Flüssigkeiten zur Prävention von Aspirationspneumonien im Vergleich zu alternativen Massnahmen wie das Free-Water-Protocol oder eine verbesserte Mundhygiene?

Das zentrale Ziel des Eindickens ist die Vermeidung von Aspirationspneumonien. Studien zeigen jedoch, dass nicht jede Aspiration eine Pneumonie verursacht und nicht jede Pneumonie durch Aspiration entsteht (O'Keefe, 2018). Die Studien, die sich mit dem Free-Water-Protocol

(FWP) beschäftigten zeigten, dass es eine wirksame alternative Strategie zur Einnahme von eingedicktem Wasser sein kann. Aus den analysierten Studien zum FWP konnte von der Mehrheit eine bessere Flüssigkeitsaufnahme aufgezeigt werden. Eine konsequente Umsetzung des FWP in Kombination mit einer guten Mundhygiene reduziert das Infektionsrisiko, da pathogene Bakterien im Mundraum minimiert werden (Perry et al., 2020). Dies zeigt auf, dass Pneumonien nicht allein durch Aspiration entstehen, sondern durch bakterielle Besiedlung der Mundhöhle beeinflusst werden. Zusätzlich weisen die experimentellen Daten von Nativ-Zeltzer et al. (2021) darauf hin, dass eingedickte Flüssigkeiten potenziell entzündliche Prozesse in der Lunge verstärken können. Ihre Studie mit Tiermodellen zeigt eine erhöhte Prävalenz von Pneumonien nach Aspiration eingedickter Flüssigkeiten im Vergleich zu dünnem Wasser. Aus den Studien, die sich nicht direkt mit dem FWP oder der Mundhygiene auseinandergesetzt haben, konnte herausgenommen werden, dass die Lunge dünnflüssiges Wasser besser verarbeiten und abtransportieren kann als eingedickte Flüssigkeiten. Diese Ergebnisse legen nahe, dass Eindicken nicht immer die beste Lösung ist, sondern, dass es vor allem für medizinisch stabile und kognitiv fitte Patientinnen und Patienten gleichwertige oder bessere Alternativen gibt.

3. Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidungsfindung zur Anwendung von Verdickungsmitteln im Dysphagiemanagement, insbesondere in Bezug auf ethische Fragestellungen und Patientenbeteiligung?

Die Entscheidung zur Konsistenzmodifikation sollte nicht nur durch medizinische Kriterien, sondern auch ethische, sensorische und praktische Überlegungen beeinflusst werden. Ein entscheidender Faktor ist die Akzeptanz der Patientinnen und Patienten. Studien zeigen, dass viele Betroffene eingedickte Flüssigkeiten als unangenehm in der Konsistenz und im Geschmack empfinden (McCurtin et al., 2018). Dieses Befinden kann dazu führen, dass sie weniger Flüssigkeit zu sich nehmen, was das Risiko von Dehydration erhöht. Schulz et al. (2022) empfehlen daher verschiedene Verdickungsmittel individuell zu testen, um die Akzeptanz zu verbessern. Neben der verbesserten Nährstoffaufnahme von bereits vorgedickten Getränken wirkt sich dies auch auf die Adhärenz beim Eindicken von Flüssigkeiten aus (Wu et al., 2020). Anhand den Befunden von McCurtin et al. (2018) ist zu sehen, dass Patientinnen und Patienten oft standardmässig auf eingedickte Flüssigkeiten gesetzt werden und gar nicht wissen, wieso überhaupt. Dies wirft ethische Fragen auf, da eine Einschränkung der Flüssigkeitswahl die Selbstbestimmung der Betroffenen und dadurch längerfristig auch ihre Lebensqualität beeinflusst.

6.2 Relevanz und Implikationen in der Praxis

Das Eindicken von Flüssigkeiten ist eine etablierte, aber nicht immer ideale Strategie im Dysphagiemanagement. Statt einer generalisierten Anwendung sollte eine individuelle Entscheidungsfindung unter Einbezug von VFSS und FEES-Ergebnissen erfolgen. Eine aktive Patientenbeteiligung ist entscheidend, da viele Betroffene eingedickte Flüssigkeiten erhalten, ohne über alternative Möglichkeiten, wie das FWP in Kombination mit einer guten Mundhygiene, informiert zu werden. Studien zeigen, dass modifizierte Stärke häufiger pharyngealen Residuen hinterlässt, was eine kritische Reflexion über die Wahl der Verdickungsmittel fordert. Eine interdisziplinäre Kommunikation zwischen ärztliches Fachpersonal, Logopädinnen und Logopäden sowie Pflegepersonal ist essenziell, um die individuell beste Massnahme zu wählen und die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten möglichst wenig einzuschränken. Zukünftige Forschung sollte sich verstärkt mit der langfristigen Wirksamkeit des Eindickens oder den alternativen Möglichkeiten befassen, sowie die Umsetzung und Einhaltung bestehender Standards optimieren, um eine fundierte und patientenzentrierte Entscheidungsfindung im Dysphagiemanagement zu ermöglichen.

6.3 Limitationen

Trotz der wertvollen Erkenntnisse weist diese Arbeit methodische Einschränkungen auf, die bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen. Ein wesentliches Problem ist die Heterogenität der Studienlage. Unterschiedliche Studiendesigns, Populationen und Messmethoden erschweren die Vergleichbarkeit und führen zu Variationen in der Datenerhebung und -auswertung. Oft wird in den Studien selbst darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse mit Vorsicht interpretiert werden sollten. Durch die Schwerpunktsetzung dieser Arbeit, können vor allem Aussagen zum Eindicken von Flüssigkeiten gemacht werden, während die Kostenanpassung wenig berücksichtigt wurde. Im klinischen Praxisalltag sind jedoch beide Massnahmen eng miteinander verknüpft und müssen entsprechend auch zusammenhängend beurteilt und umgesetzt werden. Zudem gibt es kaum Literatur zur praktischen Umsetzung der Konsistenzmodifikation oder des Free-Water-Protocols in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Praktische Herausforderungen, wie Personalmangel, Zeitdruck und unzureichende Schulungen erschweren eine evidenzbasierte und patientenzentrierte Entscheidungsfindung sowie die konsequente Umsetzung dieser Massnahmen. Diese Faktoren sollten in zukünftigen Studien stärker berücksichtigt werden. Zudem gibt es wenig randomisierte kontrollierte Studien (RCTs), die direkte Vergleiche zwischen Eindicken, Free-Water-Protocol und alternativen Massnahmen ermöglichen. Viele bisherige Untersuchungen basieren auf Beobachtungsstudien oder retrospektiven Analysen, die zwar wertvolle Einblicke liefern, aber keine kausalen Zusammenhänge eindeutig belegen können. Trotz der genannten Limitationen bietet diese

Arbeit einen Überblick über die aktuelle Evidenzlage und liefert wertvolle Anhaltspunkte für die klinische Praxis.

7 Zusammenfassung

Die Bachelorarbeit untersucht das Spannungsfeld zwischen Patientensicherheit, Nutzen und Akzeptanz des Eindickens von Flüssigkeiten im Dysphagiemanagement. Ziel war es, die Wirksamkeit dieser Intervention zu evaluieren und mit Alternativen wie dem Free-Water-Protocol und einer verbesserten Mundhygiene zu vergleichen. Zudem wurde untersucht, welche ethischen und praktischen Faktoren die Entscheidungsfindung beeinflussen.

Das Eindicken von Flüssigkeiten ist eine etablierte Massnahme im Dysphagiemanagement, die darauf abzielt, das Aspirationsrisiko zu reduzieren und die Schlucksicherheit zu verbessern. Die Analyse der aktuellen Evidenz zeigt jedoch, dass diese Strategie nicht für alle Patientinnen und Patienten gleichermassen geeignet ist. Einige Studien belegen, dass eine erhöhte Viskosität einerseits die Boluskontrolle verbessert und Aspirationen verringern kann und andererseits pharyngeale Residuen hinterlassen, was zu einer stillen Aspiration und möglicherweise zu Aspirationspneumonie führen kann. Darüber hinaus wird das Eindicken von vielen Betroffenen als unangenehm empfunden, was die Flüssigkeitsaufnahme und gegebenenfalls auch die Lebensqualität reduziert und Dehydratation erhöht. Alternative Ansätze wie das FWP, in Verbindung mit einer verbesserten Mundhygiene, bietet eine potenziell gleichwertige oder sogar effektivere Möglichkeit zur Prävention von Aspirationspneumonien und Dehydratation. Diese Vorteile sind aber nur auf medizinisch stabile und kognitiv starke Menschen anzuwenden. Studien zeigen, dass nicht jede Aspiration zu einer Pneumonie führt und dass bakterielle Faktoren eine wesentliche Rolle spielen. Eine konsequente Mundhygiene kann daher das Risiko für Infektionen signifikant senken. Dies stellt die gängige Praxis des routinemässigen Eindickens infrage und fördert eine individuellere Entscheidungsfindung. Neben der medizinischen Wirksamkeit wirft das Eindicken ethische Fragen auf. Viele Betroffene werden nicht ausreichend über die Massnahmen informiert und erhalten keine Wahlmöglichkeiten, was ihre Autonomie einschränkt. Zudem zeigt die Forschung, dass mangelnde Akzeptanz die Adhärenz an die Therapie verringern kann, was die Effektivität der Massnahme zusätzlich mindert. Eine stärkere Einbindung der Patientinnen und Patienten in die Entscheidungsfindung kann nicht nur zu einer besseren Adhärenz führen, sondern auch zu einer höheren Lebensqualität. Die Ergebnisse dieser Arbeit verdeutlichen, dass das Eindicken eine bewährte, aber nicht immer ideale Massnahme ist. Eine verallgemeinernde Standardisierung ist nicht sinnvoll, vielmehr sollte eine interdisziplinäre, patientenzentrierte Herangehensweise im Dysphagiemanagement verfolgt werden. Die individuelle Schluckfähigkeit, Präferenzen und die gesundheitlichen

Rahmenbedingungen der Betroffenen berücksichtigt werden, um eine angemessene Therapie zu gewährleisten. Zukünftige Forschung sollte sich verstärkt mit der langfristigen Wirksamkeit dieser Intervention befassen und untersuchen, wie die Implementierung alternativer Strategien und auch des Eindickens in die Praxis optimiert werden kann. Die aktuellen Erkenntnisse legen nahe, dass ein Umdenken erforderlich ist, um das Dysphagiemanagement flexibler, evidenzbasierter und stärker an den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten auszurichten.

Literaturverzeichnis

- Bartolome, G. (2018). Grundlagen der funktionellen Dysphagietherapie (FDT). *Schluckstörungen* (6. Auflage, S. 261–402). München: Elsevier.
- Beauchamp, T. L. & Childress, J. F. (2013). *Principles of Biomedical Ethics* (7. Auflage). New York/London: Oxford University Press.
- Bock, J. M., Varadarajan, V., Brawley, M. C. & Blumin, J. H. (2017). Evaluation of the natural history of patients who aspirate. *The Laryngoscope*, 127(S8).
<https://doi.org/10.1002/lary.26854>
- Bolivar-Prados, M., Tomsen, N., Arenas, C., Ibáñez, L. & Clave, P. (2022). A bit thick: Hidden risks in thickening products' labelling for dysphagia treatment. *Food Hydrocolloids*, 123, 106960. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2021.106960>
- Bruggisser, N. & Hauser, N. (2023). Eindicken von Flüssigkeiten vermeiden (Kindliche Fütterstörungen). *DLV*, (3), 17–20.
- Cantemir, S. & Laubert, A. (2017). Diagnostik und Therapie der Dysphagie. *HNO*, 65(4), 347–356. <https://doi.org/10.1007/s00106-017-0344-x>
- Cichero, J. A. Y., Lam, P., Steele, C. M., Hanson, B., Chen, J., Dantas, R. O. et al. (2017). Development of International Terminology and Definitions for Texture-Modified Foods and Thickened Fluids Used in Dysphagia Management: The IDDSI Framework. *Dysphagia*, 32(2), 293–314. <https://doi.org/10.1007/s00455-016-9758-y>
- Dodds, W. J. (1989). The physiology of swallowing. *Dysphagia*, 3(4), 171–178.
<https://doi.org/10.1007/BF02407219>
- Dziewas, D. R. (2020). Herausgegeben von der Kommission Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) in Zusammenarbeit mit der Deutschen interdisziplinären Gesellschaft für Dysphagie (DGD). *Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie*.
- Eibl, K. (2023). *Sprachtherapie in Neurologie, Geriatrie und Akutrehabilitation* (2. Auflage.). Elsevier GmbH.
- Gaidos, S., Hrdlicka, H. C. & Corbett, J. (2023). Implementation of a free water protocol at a long term acute care hospital. *Scientific Reports*, 13(1), 2626.
<https://doi.org/10.1038/s41598-023-29448-5>
- Geißler, M. & Winkler, S. (2010). *Dysphagie: ein einführendes Lehrbuch* (BWT Basiswissen Therapie) (1. Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Gillman, A., Winkler, R. & Taylor, N. F. (2017). Implementing the Free Water Protocol does not Result in Aspiration Pneumonia in Carefully Selected Patients with Dysphagia: A Systematic Review. *Dysphagia*, 32(3), 345–361. <https://doi.org/10.1007/s00455-016-9761-3>
- Giura, L., Urtasun, L., Belarra, A., Ansorena, D. & Astiasarán, I. (2021). Exploring Tools for Designing Dysphagia-Friendly Foods: A Review. *Foods*, 10(6), 1334.
<https://doi.org/10.3390/foods10061334>
- Gorham Rowan, M. (2014). Re-examining the Use of Thickened Liquids among Patients with Dysphagia. *Journal of Communication Disorders, Deaf Studies & Hearing Aids*, 02(02). <https://doi.org/10.4172/2375-4427.1000e112>
- Hansen, T., Beck, A. M., Kjaersgaard, A. & Poulsen, I. (2022). Second update of a systematic review and evidence-based recommendations on texture modified foods and

- thickened liquids for adults (above 17 years) with oropharyngeal dysphagia. *Clinical Nutrition ESPEN*, 49, 551–555. <https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2022.03.039>
- Hopper, M., Roberts, S., Wenke, R., Hopper, Z., Bromiley, L., Whillans, C. et al. (2022). Improving Accuracy of Texture-Modified Diets and Thickened Fluids Provision in the Hospital: Evidence in Action. *Dysphagia*, 37(3), 488–500. <https://doi.org/10.1007/s00455-021-10294-4>
- IDDSI - International Dysphagia Diet Standardisation Initiative. (2024). *IDDSI*. Zugriff am 24.10.2024. Verfügbar unter: <https://iddsi.org>
- Kaneoka, A., Pisegna, J. M., Saito, H., Lo, M., Felling, K., Haga, N. et al. (2017). A systematic review and meta-analysis of pneumonia associated with thin liquid vs. thickened liquid intake in patients who aspirate. *Clinical Rehabilitation*, 31(8), 1116–1125. <https://doi.org/10.1177/0269215516677739>
- Keller, J. & Durwen, H. F. (2022). *Schluckdiagnostik: Ein praxisorientiertes Fallbuch mit besonderer Berücksichtigung der FEES* (1. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-039759-0>
- Kraemer, M., Degen, B., Ledl, C., Pirker-Neuwirth, S., Sollereeder, S., Trapl-Grundschober, M. et al. (2019). Vollständige IDDSI Grundstruktur und Beschreibung 2.0 | 2019.
- Labeit, B., Muhle, P., Warnecke, T. & Dziewas, R. (2019). Dysphagiemanagement verbessert Lebensqualität und senkt Mortalität. *InFo Neurologie & Psychiatrie*, 21(3), 36–47. <https://doi.org/10.1007/s15005-019-0026-1>
- Langmore, S. E. (2001). Scoring a FEES examination. *Endoscopic Evaluation and Treatment of Swallowing Disorders* (1. Auflage, S. 201–143). New York: Thieme. Zugriff am 11.2.2025. Verfügbar unter: https://medone-comsci.thieme.com/ebooks/1504859#/e-book_1504859_SL62477910
- Lichtenstein, S. (2016). Kostenanpassung bei Dysphagie. *Heilberufe*, 68(11), 14–17. <https://doi.org/10.1007/s00058-016-2440-9>
- Lim, D. J. H., Mulkerrin, S. M. & Mulkerrin, E. C. (2016). A randomised trial of the effect of different fluid consistencies used in the management of dysphagia on quality of life: a time trade-off study.
- Matsumura, E., Nohara, K., Fukatsu, H., Tanaka, N., Fujii, N. & Sakai, T. (2025). Effects of Thickening Agents on the Mucociliary Transport Function: Comparison by the Type of Thickening Agents and the Viscosity of Thickened Water. *Dysphagia*, 40(1), 70–76. <https://doi.org/10.1007/s00455-024-10704-3>
- McCurtin, A., Boland, P., Kavanagh, M., Lisiecka, D., Roche, C. & Galvin, R. (2020). Do stroke clinical practice guideline recommendations for the intervention of thickened liquids for aspiration support evidence based decision making? A systematic review and narrative synthesis. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, 26(6), 1744–1760. <https://doi.org/10.1111/jep.13372>
- McCurtin, A., Healy, C., Kelly, L., Murphy, F., Ryan, J. & Walsh, J. (2018). Plugging the patient evidence gap: what patients with swallowing disorders post-stroke say about thickened liquids*. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 53(1), 30–39. <https://doi.org/10.1111/1460-6984.12324>
- Nativ-Zeltzer, N., Ueha, R., Nachalon, Y., Ma, B., Pastenkos, G., Swackhamer, C. et al. (2021). Inflammatory Effects of Thickened Water on the Lungs in a Murine Model of Recurrent Aspiration. *The Laryngoscope*, 131(6), 1223–1228. <https://doi.org/10.1002/lary.28948>
- Newman, R., Vilardell, N., Clavé, P. & Speyer, R. (2016). Effect of Bolus Viscosity on the Safety and Efficacy of Swallowing and the Kinematics of the Swallow Response in

- Patients with Oropharyngeal Dysphagia: White Paper by the European Society for Swallowing Disorders (ESSD). *Dysphagia*, 31(2), 232–249.
<https://doi.org/10.1007/s00455-016-9696-8>
- Nusser-Müller-Busch, R. (Hrsg.). (2023). *F.O.T.T.: Die Therapie des Facio-Oralen Trakts nach Kay Coombes*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
<https://doi.org/10.1007/978-3-662-67528-1>
- O’Keeffe, S. T. (2018). Use of modified diets to prevent aspiration in oropharyngeal dysphagia: is current practice justified? *BMC Geriatrics*, 18(1), 167.
<https://doi.org/10.1186/s12877-018-0839-7>
- Perry, S. E., Huckabee, M., Tompkins, G. & Milne, T. (2020). The association between oral bacteria, the cough reflex and pneumonia in patients with acute stroke and suspected dysphagia. *Journal of Oral Rehabilitation*, 47(3), 386–394.
<https://doi.org/10.1111/joor.12903>
- Rofes, L., Arreola, V., Mukherjee, R., Swanson, J. & Clavé, P. (2014). The effects of a xanthan gum based thickener on the swallowing function of patients with dysphagia. *Alimentary Pharmacology and Therapeutics*, 39, 1169–1179.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/apt.12696>
- Schröder, J. B., Warnecke, T. & Dziewas, R. (2020). Diagnostik der neurogenen Dysphagie. *DGNeurologie*, 3(1), 41–44. <https://doi.org/10.1007/s42451-019-0101-3>
- Schulz, S., Scholz, V. & Lehnert, B. (2022). Geschmacksneutrale Andickungsmittel? – Ein kompetitiver Vergleich. *HNO*, 70(8), 588–594. <https://doi.org/10.1007/s00106-022-01161-1>
- Seedat, J. & Penn, C. (2016). Implementing oral care to reduce aspiration pneumonia amongst patients with dysphagia in a South African setting. *South African Journal of Communication Disorders*, 63(1), 11 pages. <https://doi.org/10.4102/sajcd.v63i1.102>
- Sezgin, B., Durusoy, D., Demirci, M. S., Ozturk, K., Kaya, I., Eyigor, S. et al. (2018). The effect of “xanthan gum-based fluid thickener” on hydration, swallowing functions and nutritional status in total maxillectomy patients. *European Archives of Oto-Rhino-Laryngology*, 275(12), 2997–3005. <https://doi.org/10.1007/s00405-018-5167-1>
- SGD-Arbeitsgruppe. (2014). Empfehlungen für Kostaufbau bei Dysphagie - Anforderungen an Patienten und anatomische Grundlagen. SGD.
- Sprenger, A. & Bauer Brühwiler, M. (2010, Mai). DLV-Ethik-Richtlinien. DLV.
- Steele, C. M., Alsanei, W. A., Ayanikalath, S., Barbon, C. E. A., Chen, J., Cichero, J. A. Y. et al. (2015). The Influence of Food Texture and Liquid Consistency Modification on Swallowing Physiology and Function: A Systematic Review. *Dysphagia*, 30(1), 2–26.
<https://doi.org/10.1007/s00455-014-9578-x>
- Swan, K., Speyer, R., Heijnen, B. J., Wagg, B. & Cordier, R. (2015). Living with oropharyngeal dysphagia: effects of bolus modification on health-related quality of life—a systematic review. *Quality of Life Research*, 24(10), 2447–2456.
<https://doi.org/10.1007/s11136-015-0990-y>
- Vilardell, N., Rofes, L., Arreola, V., Speyer, R. & Clavé, P. (2016). A Comparative Study Between Modified Starch and Xanthan Gum Thickeners in Post-Stroke Oropharyngeal Dysphagia. *Dysphagia*, 31(2), 169–179. <https://doi.org/10.1007/s00455-015-9672-8>
- Viñas, P., Bolivar-Prados, M., Tomsen, N., Costa, A., Marin, S., Riera, S. A. et al. (2022). The Hydration Status of Adult Patients with Oropharyngeal Dysphagia and the Effect of Thickened Fluid Therapy on Fluid Intake and Hydration: Results of Two Parallel

- Systematic and Scoping Reviews. *Nutrients*, 14(12), 2497. <https://doi.org/10.3390/nu14122497>
- Weber, S., Braun, T. & Prosiegel, M. (2024). *Dysphagie: Diagnostik und Therapie von Dysphagien bei Erwachsenen* (Praxiswissen Logopädie). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-66430-8>
- Weimers, M. J. & Pillay, M. (2021). Pathogenic oral bacteria in hospitalised patients with dysphagia: The silent epidemic. *South African Journal of Communication Disorders*, 68(1). <https://doi.org/10.4102/sajcd.v68i1.798>
- Wilkinson, J. M., Codipilly, D. C. & Wilfahrt, R. P. (2021). Dysphagia: Evaluation and Collaborative Management. *American Family Physician*, 103(2), 97–106.
- Wu, X. S., Miles, A. & Braakhuis, A. (2020). Nutritional Intake and Meal Composition of Patients Consuming Texture Modified Diets and Thickened Fluids: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Healthcare*, 8(4), 579. <https://doi.org/10.3390/healthcare8040579>

Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Viele ältere Menschen trinken zu wenig. Das zeigt die aktuelle Studie der Techniker Krankenkasse (Mascha Brichta/dpa-tmn, n.d.)	1
Abbildung 1: IDDSI-Stufen (IDDSI, 2019).....	12

Anhang 1: Tabelle der analysierten Literatur

Anhang 1.1: Evidenz zur Wirksamkeit des Eindickens

Autor*innen, Jahr	Titel der Studie	Untersuchungsschwerpunkt	Studiendesign	Art der Datenbasis (inkl. Teilnehmende und Anzahl)	VFSS/FEES	Ergebnisse
Kaneko et al., 2017	A systematic review and meta-analysis of pneumonia associated with thin liquid vs. Thickened liquid intake in patients who aspirate	Pneumonierisiko bei dünnen vs. eingedickten Flüssigkeiten	Systematische Übersichtsanalyse und Meta-Analyse	650 Patientinnen und Patienten mit Aspiration	VFSS	Kein signifikanter Unterschied im Pneumonierisiko zwischen eingedickten Flüssigkeiten, Free-Water-Protokoll und Kinn-Tuck-Haltung.
Steele et al., 2015	The Influence of Food Texture and Liquid Consistency Modification on Swallowing Physiology and Function: A Systematic Review	Der Einfluss von Konsistenzmodifikation bei Lebensmitteln und Flüssigkeiten auf die Physiologie und Funktion des Schluckens	Systematische Übersichtsanalyse	36 Artikel und darunter Studien mit gesunden Personen und Patientinnen und Patienten mit Dysphagie	VFSS	Eingedickte Flüssigkeiten reduzieren Penetration und Aspiraton, erhöhen jedoch das Risiko von postdeglutitiven Residuen. Keine klaren Viskositätsgrenzen identifizierbar. Textureigenschaften von Lebensmitteln beeinflussen das Schlucken. Es fehlt eine standardisierte Klassifikation von Texturen.
Hansen et al., 2022	Second update of a systematic review and evidence-based redommentations on texture modified foods and thickened liquids for adults (above 17 years) with oropharyngeal dysphagia	Systematische Bewertung der Evidenz für eingedickte Flüssigkeiten und texturmodifizierte Nahrung	Systematische Übersicht	3 RCTs mit insgesamt 1248 Erwachsenen mit OD (>17 Jahre) unterschiedlicher Ursache	Nein	Kein überzeugender Nachweis, dass eingedickte Flüssigkeiten oder texturmodifizierten Nahrungsmitteln Mortalität oder Pneumonien reduzieren oder die Lebensqualität verbessern.

Newman et al., 2016	Effect of Bolus Viscosity on the Safety and Efficacy of Swallowing and the Kinematics of the Swallow Response in Patients with Oropharyngeal Dysphagia	Einfluss von Bolusviskosität auf Sicherheit, Effizienz und Schluckphysiologie	Systematische Literaturübersicht (White Paper)	33 Studien analysiert mit Erwachsenen mit und ohne OD	VFSS/F EES	Konsistenzmodifikationen verbessern die Schlucksicherheit, reduzieren Aspiration, können aber pharyngeale Residuen erhöhen. Keine klare Evidenz für reduzierte Pneumonie-Rate.
Gorham-Rowan, 2014	Re-examining the Use of Thickened Liquids among Patients with Dysphagia	Kritische Betrachtung der Wirksamkeit und Sicherheit eingedickter Flüssigkeiten	Editorial mit Review von vorhandenen Studien	Dysphagie-Patientinnen und Patienten mit unterschiedlichen Grunderkrankungen	Nein	Eingedickte Flüssigkeiten können Aspiration verhindern, aber nicht eindeutig Pneumonien verhindern. Erhöhtes Risiko für Dehydration und daraus folgende negative Auswirkung auf kognitive und körperliche Fähigkeiten.
Wu et al., 2020	Nutritional Intake and Meal Composition of Patients Consuming Texture Modified Diets and Thickened Fluids: A Systematic Review and Meta-Analysis	Untersuchung der Nährstoffaufnahme, Flüssigkeitsversorgung und Auswirkungen von Konsistenzmodifikationen bei Patienten und Patientinnen mit Textur-modifizierten Diäten und eingedickten Flüssigkeiten	Systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse	35 Studien in Meta-Analyse, 2245 Patientinnen und Patienten, die texturveränderte Diäten und eingedickte Flüssigkeiten zu sich nehmen	Nein	Flüssigkeitszufuhr bei eingedickten Flüssigkeiten niedriger, was das Dehydrationsrisiko erhöht. Vorgedickte Flüssigkeiten wurden besser akzeptiert als Pulver. Konsumentinnen und Konsumenten von textur-modifizierter Diät hatten eine reduzierte Nährstoffaufnahme im Vergleich zu normalen Diäten.
Viñas et al., 2022	The Hydration Status of Adult Patients with Oropharyngeal	Bewertung des Hydrationsstatus bei Patientinnen und Patienten mit	Systematische Übersichtsarbeit & Scoping Review	22 Studien in R1, 10 Studien in R2	VFSS/F EES	Dehydration bei OD-Patientinnen und Patienten 19-100% Prävalenz. TF-Therapie kann den

	Dysphagia and the Effect of Thickened Fluid Therapy on Fluid Intake and Hydration: Results of Two Parallel Systematic and Scoping Reviews	OD und die Auswirkungen der Therapie mit eingedickten Flüssigkeiten auf die Flüssigkeitszufuhr und Dehydration		über Erwachsene mit OD		Hydratationsstatus verbessern, aber 9 von 10 Studien zeigten eine reduzierte Flüssigkeitsaufnahme, daher ist eine strikte Überwachung der Flüssigkeitsmenge empfohlen.
McCurtin et al., 2020	Do stroke clinical practice guideline recommendations fort he intervention of thickened liquids for aspiration support evidence-based decision making?	Überprüfung der wissenschaftlichen Evidenz hinter der Empfehlung von Eindickung in klinischen Leitlinien	Systematische Übersichtsarbeit mit narrativer Synthese	13 klinische Leitlinien aus verschiedenen Ländern	Nein	Alle Leitlinien empfehlen Eindickung trotz begrenzter Evidenz. Alternative Massnahmen, wie Mundhygiene oder Handlungsstrategien werden selten systematisch bewertet.
Bolivar-Prados et al., 2022	A bit hick: Hidden risks in thickening products' labeling for dysphagia treatment	Vergleich der Konsistenzmessung und Kennzeichnung von Eindickungsmitteln	Single-centre Beobachtungsstudie	5 Gesunde junge Erwachsene	Nein	Große Unterschiede in der Viskosität trotz gleicher Deklaration; Amylase-Effekt reduziert Stärkebasierte Produkte stark.
Rofes et al., 2014	The effects of xanthan gum-based thickener on the swallowing function of patients with dysphagia	Bewertung der therapeutischen Wirkung eines Verdickungsmittels auf Xanthan-Gummi-Basis, ThickenUp clear (Nestlé Health Science), auf die Schluckfunktion bei OD	Experimentelle klinische Studie	120 mit OD und 14 gesunde gesunde Freiwillige	VFS	Verdickungsmittel auf Xanthan-Gummi-Basis reduzierten Aspirationen signifikant, ohne pharyngeale Residuen zu erhöhen. «Löffeldicke»-Konsistenz verlangsamte die Bolusgeschwindigkeit während Nektardicke-Konsistenz keinen Einfluss auf die Schluckphysiologie hatte.
Sezgin et al., 2018	The effect of «xanthan gum-based fluid thickener» on hydration, swallowing functions and	Einfluss von Verdickungsmitteln auf xanthan-Gummi-Basis auf Hydratation, Schluckfunktion und	Randomisierte kontrollierte Studie	22 Patientinnen und Patienten nach einer Maxillektomie	Nein	Eindickung zeigt verbesserte Hydratation (ICW, ECW, TBW), aber keine Verbesserung der Schluckfunktion und keinen Einfluss auf den Ernährungsstatus.

	nutritional status in total maxillectomy patients	Ernährungsstatus auf Maxillektomie-Patientinnen und Patienten				
Vilardell et al., 2016	A Comparative Study Between Modified Starch and Xanthan Gum Thickeners in Post-Stroke Oropharyngeal Dysphagia	Vergleich der therapeutischen Wirkung von modifizierter Stärke und Xanthan-Gummi Verdickungsmittel bei post-stroke Dysphagie	Retrospektive Vergleichsstudie mit klinischer Untersuchung und VFS	122 (46 MS, 74 XG) Patientinnen und Patienten mit chronischer post-stroke OD	VFS und V-VST	Beide Eindickungsmittel verbesserten die Schlucksicherheit durch eine kompensatorische Wirkung. Xanthan-Gummi zeigte eine geringere Prävalenz von pharyngealen Residuen als MS, was auf eine bessere Wirksamkeit für den Bolustransport hinweist.
Nativ-Zeltzer et al., 2021	Inflammatory Effects of Thickened Water on the Lungs in a Murina Model of Recurrent Aspiration	Auswirkung von eingedicktem Wasser auf die Lunge nach wiederholter Aspiration	Experimentelle Studie mit intratrachealer Instillation	19 Tiermodelle (Ratten)	Nein	Aspiriertes eingedicktes Wasser führte zu signifikant mehr Lungenentzündungen als Wasser allein.
Matsumura et al., 2024	Effects of Thickening Agents on the Mucociliary Transport Function: Comparison by the Type of Thickening Agents and the Viscosity of Thickened Water	Einfluss von verschiedenen Eindickungsmitteln auf die mukoziliäre Transportfunktion in den Atemwegen	Experimentelle Studie mit Saccharin-Dye-Test	23 Gesunde Erwachsene	Nein	Eine Hohe Viskosität verlängert die mukoziliäre Clearance und könnte das Risiko für Aspirationspneumonien erhöhen. Es gibt keinen Unterschied zwischen stärkebasierte und Xanthan-Gummi-basierten Eindickungsmitteln.
Lichtenstein, 2016	Kostanpassung bei Dysphagie	Anpassung der Ernährung zur Reduktion von Aspirationsrisiken und Mangelernährung	Übersichtsarbeit mit Praxisbeispielen	Dysphagie-Patientinnen und -Patienten in Pflegeeinrichtungen	Nein	Anpassung der Konsistenz kann Aspiration reduzieren. Mangelernährung und Dehydration wird jedoch verstärkt durch die wenig appetitliche Nahrungsgestaltung.
Bock et al., 2017	Evaluation of the Natural History of Patients who Aspirate.	Langfristige Auswirkungen von Aspiration auf	Retrospektive Aktenanalyse	564 Patientinnen und Patienten mit	VFSS	Pneumonierisiko wurde nicht signifikant durch diätische Einschränkungen reduziert. NPO-Status

		das Pneumonierisiko und die Mortalität	(retrospective chart review)	bestätigter Aspiration		hatte keinen Überlebensvorteil gegenüber oraler Nahrungsaufnahme. Die Studie weist darauf hin, dass keine statistisch signifikante Verbindung zwischen Ernährungsumstellungen (einschließlich Eindicken) und einer Reduktion pulmonaler Ereignisse oder einer Verbesserung der Überlebensrate festgestellt wurde. Die Studie ist aber nicht strukturiert genug, um dies umfassend zu analysieren.
--	--	--	------------------------------	------------------------	--	---

Anhang 1.2: Alternative Massnahmen zur Konsistenzanpassung

Autor*innen, Jahr	Titel der Studie	Untersuchungsschwerpunkt	Studiendesign	Art der Datenbasis (inkl. Teilnehmende und Anzahl)	VFSS/F EES	Ergebnisse
Gillman et al., 2017	Implementing the Free Water Protocol does not result i Aspiration Pneumonia in Carefully Selected Patients with Dysphagia	Wirksamkeit und Sicherheit des FWPs im Vergleich zum Eindicken von Flüssigkeiten.	Systematische Übersichtsarbeit mit Meta-Analyse	206 Patientinnen und Patienten mit Dysphagie	Nein	FWP führte nicht zu einer erhöhten Pneumonie-Inzidenz. Patient*innen mit FWP hatten bessere Hydratation und eine höhere Adhärenz als jene mit eingedickten Flüssigkeiten.
Gaidos et al., 2023	Implementation of a free water protocol at a long term acute care hospital	Sicherheit und Wirksamkeit des FWPs bei Dysphagiepatientinnen und -patienten in einem Langzeit-Akutkrankenhaus-Setting.	Machbarkeitsstudie	9 Patientinnen und Patienten mit Aspiration	Nein	FWP führte zu keinem Anstieg von Aspirationspneumonien und es konnte in dieser Population eine Verbesserung in der Flüssigkeitsaufnahme, im Hydratationsstauts und in der Lebensqualität festgestellt werden.
Seedat & Penn, 2016	Implementing oral care to reduce aspiration pneumonia amongst patients with dysphagia in a South African setting	Untersuchung der Wirkung eines oralen Pflegeprotokolls und Wasserfreigabe auf die Prävention von Aspirationspneumonie	Quantitatives, quasi-experimentelles Parallelgruppendesign	139 Pflegekräfte, 46 Personen (23 Studiengruppe, 23 Vergleichsgruppe)	Nein	Interventionsgruppe mit Mundpflege und Wasserfreigabe entwickelten keine Aspirationspneumonie. In der Vergleichsgruppe (Eindickung und Flüssigkeitsrestriktion) entwickelten 7 von 23 Patientinnen und Patienten Aspirationspneumonie. Geringe Akzeptanz

						von Flüssigkeitsrestriktionen wurde festgestellt.
Perry et al., 2020	The association between oral bacteria, the cough reflex and pneumonia in patients with acute stroke and suspected dysphagia	Zusammenhang zwischen oralen Bakterien, Hustenreflex und Pneumonierisiko bei akuten Schlaganfallpatientinnen und Patienten mit Dysphagieverdacht	Prospektive Beobachtungsstudie	102 Patientinnen und Patienten mit akutem Schlaganfall und Verdacht auf Dysphagie	Nein	Pathogene Bakterien nahmen nach Schlaganfall signifikant zu. 22% der Patientinnen und Patienten waren mit Pneumonieassoziierten Keimen kolonisiert. Mundhygiene könnte eine entscheidende Rolle in der Pneumonieprävention spielen. Kein Zusammenhang zwischen bakterieller Besiedlung und Hustenreflex-Sensitivität.
Weimers & Pillay, 2021	Pathogenic Oral Bacteria in Hospitalised Patients with Dysphagia: The Silent Epidemic	Zusammenhang zwischen oralen Bakterien, Dysphagie und Pneumonierisiko	Deskriptive Querschnittsstudie	40 Hospitalisierte Patientinnen und Patienten mit Dysphagie	Nein	Alle Patientinnen und Patienten mit Dysphagie hatten eine schlechte Mundhygiene und die mit schwerer Dysphagie hatten eine höhere bakterielle Belastung. Die Studie empfiehlt, dass Mundhygiene in das Dysphagiemanagement integriert wird.

Anhang 1.3: Faktoren der Entscheidungsfindung, Akzeptanz und Patientenbeteiligung

Autor*innen, Jahr	Titel der Studie	Untersuchungsschwerpunkt	Studiendesign	Art der Datenbasis (inkl. Teilnehmende und Anzahl)	VFSS/F EES	Ergebnisse
Gerschke, 2015	Konsistenzadaption bei Dysphagie	Akzeptanz von nektarartig andickten und naturdicken Getränken	Pilotstudie, empirische Studie	44 Schluckgesunde Probanden ab 60	Nein	Naturdicke Getränke wurden signifikant besser akzeptiert als andickte Flüssigkeiten, besonders andicktes Wasser wurde negativ bewertet.
Schulz et al., 2022	Geschmacksneutrale Andickungsmittel? – Ein kompetitiver Vergleich	Vergleich der geschmacklichen Wahrnehmung verschiedener Andickungsmittel	Experimentelle Studie mit Paarvergleich	37 Gesunde Logopädie-Studierende	Nein	Signifikanter Geschmacksunterschied zwischen den Andickungsmitteln. Es besteht keine geschmackliche Neutralität über alle Produkte hinweg.
McCurtin et al., 2018	Plugging the patient evidence gap: what patients with swallowing disorders post-stroke say about thickened liquids	Analyse der Erfahrungen und Akzeptanz von eingedickten Flüssigkeiten bei Schlaganfallpatientinnen und -patienten mit Dysphagie	Qualitative/deskriptive Studie (Interviews)	14 Schlaganfallpatientinnen und -patienten mit Dysphagie	Nein	Die Patientinnen und Patienten beschrieben eingedickte Flüssigkeiten als unangenehme Erfahrung aufgrund von sensorischen Eigenschaften. Sie fühlten sich zu wenig in die Entscheidungsfindung miteinbezogen und empfanden die Massnahme als notwendiges Übel.
Swan et al., 2015	Living with oropharyngeal Dysphagia: effects of bolus-modification on health-related quality of life – a systematic review	Auswirkungen von Bolusmodifikation auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität (HRQoL)	Systematische Übersichtsarbeit	8 Studien (2 RCT, 6 klinische Studien) über Erwachsene mit OD	Nein	Stärkere Konsistenzmodifikationen (insbesondere bei Nahrung) verschlechtern die Lebensqualität. Zugang zu reinem Wasser unter

						kontrollierten Bedingungen verbessert die HRQoL.
Yver ete al., 2018	Taste Acceptability of Thickenening Agents	Bewertung der Geschmacksakzeptanz von eingedickten Flüssigkeiten und deren Einfluss auf die Patientenadhärenz	Experimentelle sensorische Studie mit Geschmacksbewertungen (11-Punkte-Skala)	40 Gesunde Erwachsene ohne Dysphagie	Nein	Unverdickte Flüssigkeiten wurden signifikant besser bewertet als verdickte Varianten. Ginger Ale wurde am ehesten akzeptiert, Wasser am schlechtesten. Eine niedrige Akzeptanz von Eindickungsmitteln kann die Patientenadhärenz verringern und das Risiko für Dehydration erhöhen.
Lim et al., 2016	A randomised trial of the effect of different fluid consistencies used in the management of dysphagia on QOL	Bewertung der Lebensqualität bei langfristiger Nutzung von eingedickten Flüssigkeiten	Randomisierte Studie mit Time-Trade-Off-Ansatz	76 Krankenhauspatientinnen und -patienten ohne Dysphagie und 75 Gesundheitsfachkräfte	Nein	Patientinnen und Patienten empfanden langfristige Nutzung von eingedickten Flüssigkeiten als signifikante Einschränkung der Lebensqualität.